

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science

Bildklassifikation zur Selektion von Genotypen in der Getreidezüchtung

Autor: Jonathan Reinbrecht
Matrikelnummer: 19316
Studiengang: Softwareentwicklung und Medieninformatik

Erstgutachter: Prof. Dr. rer. nat. André Grüning
Zweitgutachter: Dr. sc. agr. Hans Peter Maurer

Abgabe: 28. April 2025

Eigenständigkeitsklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit durchgehend eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe.

Ich erkläre weiter, dass ich keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der vorliegenden Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Quellen - auch elektronischen Medien - entnommen oder übersetzt worden sind, wurden unter Angabe der Quelle als solche kenntlich gemacht.

Zudem erkläre ich, dass ich beim Einsatz von KI-gestützten Schreibwerkzeugen bzw. KI-gestützten sonstigen Werkzeugen/Hilfsmitteln diese mit ihrem Produktnamen, meiner Bezugsquelle und einer Übersicht des im Rahmen der vorliegenden Arbeit genutzten Funktionsumfangs – unter Angabe aller übernommenen Textbausteine bzw. sonstiger Bausteine – vollständig in der „Übersicht verwendeter Hilfsmittel“ aufgeführt habe. Sofern von der Hochschule diesbezüglich Zitiervorgaben bestehen, habe ich diese eingehalten.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde in gleicher oder vergleichbarer Form bzw. in Teilen vorgelegt. Die vorliegende Arbeit wurde bisher nicht veröffentlicht.

Mir ist bekannt, dass es sich bei einem Plagiat um eine Täuschung handelt, die gemäß der Prüfungsordnung sanktioniert werden kann, insbesondere durch eine Benotung der Arbeit mit der Note „nicht ausreichend“ sowie in schwerwiegenden Fällen durch den Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass Verletzungen des Urheberrechts strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden können.

Wolgast, 28. April 2025

Ort, Datum

Unterschrift

Danksagung

Mein Dank gilt Herrn André Grüning für die Übernahme der Betreuung und seine Bereitschaft, trotz seines großen Aufgabenbereiches an der HOST mir stets seine Hilfe zuteil werden zu lassen. Er hatte auch kein Problem damit, bei einem zufälligen Treffen in seiner Freizeit mit mir über diese Arbeit zu reden.

Ein weiterer Dank geht an Hans Peter Maurer für die Übermittlung seiner Einsichten bei der Anwendung von KI in der Pflanzenzucht sowie für die Unterstützung bei der Findung eines Themas in diesem Bereich.

Ich möchte mich auch bei Herrn Jan Sölter bedanken, der beim Austausch mit Herrn Grüning an der HOST immer auch seine Einsicht angeboten hat, obwohl er nicht Gutachter dieser Arbeit ist. Er ist es auch, der mir das Deconfounding vorgeschlagen und mich dazu eingewiesen hat.

Abschließend möchte ich der Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG und meinen dort arbeitenden Eltern für die Bereitstellung der Getreideproben und die Unterstützung bei der Aufnahme derselben danken.

Abstract

The area of application for AI is steadily growing thanks to constant improvements. An area with little attention so far is agriculture. A task that could be done by machine learning lies in grain breeding for example: the rating of grain after the harvest of third-generation grain species. Here species are selected purely based on visual criteria.

With the goal of training a model to predict and later practice this task, two datasets for the grain types triticale and wheat with a total of 3000 entries were created. Each entry contains two images to increase the amount of information per entry. Pictures were taken inside a photobox containing a color chart, with automatic color correction being applied as well. A residual neural network and a vision transformer were trained on the datasets. The aim is to perform this work without qualified personnel but with ordinary hardware.

Unfortunately all selected entries were captured before all not selected entries, which served as a confounder during training and made models useless beyond their own dataset. Therefore less than 400 entries of the triticale dataset were recorded again in random order. Training the residual neural network on this dataset achieved accuracy slightly but significantly above the baseline on both the confounded and the non-confounded dataset. Attempts with a mixed dataset as well as deconfounding achieved worse results.

There is potential for real life use. It is recommended to perform a similar experiment with data again being captured in random order but at a larger dataset size.

The full source code can be found at <https://gitlab.hochschule-stralsund.de/jonathan.c.a.reinbrecht/bachelorarbeit>.

Zusammenfassung

Der Anwendungsbereich von künstlicher Intelligenz wächst dank konstanter Fortschritte stetig. Ein noch weitestgehend unbeachteter Bereich ist dabei die Landwirtschaft. Eine Aufgabe, die mittels maschinellem Lernen von einem Computer übernommen werden kann, ist zum Beispiel in der Getreidezüchtung die Kornbonitur nach der F3-Ernte. Hierbei werden Genotypen anhand visueller Kriterien für den nächsten Jahrgang selektiert.

Um ein Modell darauf zu trainieren, diesen Prozess vorhersagen und schließlich auch selber ausführen zu können, wurden für die Getreidearten Triticale und Weizen 2 Datensätze mit insgesamt 3000 Proben aufgenommen. Für jede Probe wurden 2 Bilder erstellt, um eine größere Menge an Informationen bereit zu stellen. Die Aufnahmen erfolgten innerhalb einer Fotobox und es wurde mithilfe einer beigelegten Farbkarte automatisch Farbkorrektur angewandt. Ein Residual Neural Network und ein Vision Transformer wurden auf den erstellten Datensätzen trainiert. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, später den Arbeitsschritt ohne qualifiziertes Personal aber mit herkömmlicher Hardware durchführen zu können.

Da zuerst alle selektierten und anschließend alle nicht selektierten Proben aufgenommen wurden, wirkte dies beim Training als Confounder und die Modelle hatten keinen Nutzen über ihren eigenen Datensatz hinaus. Deshalb wurden knapp 400 Proben des Triticale-Datensatzes erneut in zufälliger Reihenfolge aufgenommen. Training mit diesem Datensatz sorgte beim Residual Neural Network sowohl auf dem eigenen, als auch dem beeinträchtigten Datensatz für eine Performance leicht aber signifikant über der Baseline. Versuche mit einer Mischung aus beiden Datensätzen sowie dem Deconfounding erreichten keine besseren Ergebnisse.

Es wird Potenzial für realen Nutzen gesehen und empfohlen, einen vergleichbaren Versuch erneut mit randomisierter Datenaufnahme aber größerer Datenmenge durchzuführen.

Der gesamte Code ist unter <https://gitlab.hochschule-stralsund.de/jonathan.c.a.reinbrecht/bachelorarbeit> zu finden.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Abstract

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Stand der Technologie	2
1.2	Problemstellung	2
1.3	Vorangegangene Forschung	3
1.4	Vorgehensweise & Zielsetzung	5
2	Grundlagen	6
2.1	Computervision	6
2.2	Maschinelles Lernen	6
2.3	Bildklassifikation	7
2.4	Pre-Training & Transfer Learning	8
2.5	Residual Neural Network	8
2.6	Vision Transformer	9
3	Datensatzerstellung	10
3.1	Konventioneller Ablauf	10
3.2	Aufbau	11
3.3	Datenformat	12
3.4	Durchführung	13
3.5	Messwiederholung mit Randomisierung	13
4	Implementierung	14
4.1	Technologie	14

4.1.1	PyTorch	14
4.1.2	Hugging Face	14
4.1.3	Grad-CAM	15
4.2	Umsetzung	16
4.2.1	Finetuning	16
4.2.2	Bildkonkatenation	17
4.2.3	Deconfounding	19
5	Ergebnisse	22
5.1	Übersicht	22
5.2	Architekturvergleich	27
5.3	Grad-CAM	28
5.4	Augmentierungen	29
5.5	Randomisierte Ergebnisse	30
5.6	Gemischter Datensatz	30
5.7	Deconfounding	33
6	Diskussion	35
6.1	Fotometrie	35
6.2	Bildkalibrierung	36
6.3	Randomisierung	37
6.4	Datensatzvermischung	37
6.5	Deconfounding	38
6.6	Konzeption	38
7	Ausblick	40
	Literaturverzeichnis	42
	Glossar	46
	Abkürzungsverzeichnis	47
	Abbildungsverzeichnis	48
	Tabellenverzeichnis	49
	Quellcodeverzeichnis	50
	Übersicht verwendeter Hilfsmittel	51

Kapitel 1

Einleitung

In vielen Bereichen der Gesellschaft werden aktuell Arbeitsvorgänge dank Fortschritten bei KI-Sprachmodellen revolutioniert. Dasselbe ist, auf deutlich kleiner Größenordnung, bereits vor über 10 Jahren in der Computer Vision passiert (Felsberg 2017, S. 1). Da künstliche Intelligenz immer noch ein mit hohen Kosten verbundener Wirtschaftszweig ist (Cottier u. a. 2025), hat dies jedoch immer noch nicht alle Fachgebiete erreicht, die davon profitieren können. Einer davon ist die Landwirtschaft.

Besonders naheliegend ist dabei der Nutzen in der Pflanzenzucht, einer inhärent wissenschaftlichen Disziplin. Jährlich wird eine große Menge an Daten bestimmt, die darüber entscheiden, welche **Genotypen** in der aktuellen Generation fortgeführt werden bzw. welcher Sortentyp in Zukunft für die Züchtung verwendet wird. Selbst hier ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz keine gängige Praxis (Farooq u. a. 2024, S. 1). Dies hängt zum einen damit zusammen, dass vorrangig mittelständische und kleinere Betriebe unter enormem Wettbewerbs- und Kostendruck stehen (Hüttel und Mußhoff 2024, S. 2) und bisher von der Anschaffung solcher Technik absehen mussten. Zum anderen liegen die Datenmengen meist nicht in standardisierter Form vor und können nicht problemlos maschinell verarbeitet werden.

Eine Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Pflanzenzucht sollte also möglichst kostengünstig sein, um allen Beteiligten behilflich sein zu können. Dabei stellt sich der Nutzen wie in vielen anderen Anwendungsfällen auch (Jibril u. a. 2018, S. 2) nicht durch die Ermöglichung oder Verbesserung von Arbeitsprozessen dar, sondern die Einsparung von Arbeitskraft. Das **Bonitieren** von Genotypen kann problemlos mit hoher Genauigkeit von Menschen durchgeführt werden. Die Nutzung von KI muss sich hier also vor allem daran messen, eine qualitativ vergleichbare Arbeit leisten zu können. Somit kann dann Zeit und Aufwand eingespart werden.

1.1 Stand der Technologie

Anwendungen basierend auf maschinellem Lernen, die nur einen Teilbereich in der Computer Vision ausmachen, haben insbesondere durch Deep Learning große Fortschritte gemacht und erfreuen sich mittlerweile großem kommerziellen Interesse (Voulodimos u. a. 2018). Anwendungsbereiche reichen von Schrifterkennung, Bildauswertung in der Medizin, über autonomes Fahren bis hin zur 3D-Modellierung (Szeliski 2022, S. 5–7). Durch die unkomplizierte Erfassung von Daten durch Fotografie aber auch ausgefalleneren Methoden wie Lidar, sowie der weiten Bandbreite des Eingabemediums (Lichtwellen) lassen sich bei vielen Problemen Verwendungsmöglichkeiten finden. Insbesondere deshalb kann Computer Vision eine wichtige Rolle bei der Züchtung von Getreide spielen (Mushtaq, Ahmed und Zeng 2024, S. 5).

1.2 Problemstellung

In der Pflanzenzüchtung gibt es unter allen Pflanzenarten 4 verschiedene Sortentypen, welche ein entsprechendes Zuchtschema erfordern (Klon-, Populations-, Linien-, Hybridzüchtung). Da sich die vorliegende Arbeit auf die Getreidearten Weizen und **Triticale** fokussiert, wird folgend nur der Zuchtvorgang in diesem Bereich angerissen. Jede Getreideart hat in der Regel ein optimales Zuchtschema, dies sind bei Weizen und Triticale die Linienzüchtung (Becker 2019). Diese besteht aus 3 Abschnitten:

Zunächst werden Ausgangsvariationen aus bestehenden Sorten gekreuzt. Dies umfasst anfangs hunderte einzelne Pflanzen im Gewächshaus. Über die nächsten 10-12 Jahre werden diese anschließend angebaut, und die Ernte, potenzielle Sorteneltern, selektiert. Ziel ist es, daraus eine neue Sorte mit Merkmalen, die aktuelle Sorten auf dem Markt überbieten können, zu erhalten. Um die Reinerbigkeit der Merkmale dieser Sorte sicherzustellen, findet jede Generation eine **Selbstung** statt (Becker 2019). So nimmt im Laufe der 10 Generationen die Anzahl der Sorteneltern ab, während ihre Anbaufläche steigt. Im späteren Verlauf werden zudem Experimentalsorten geprüft. In einem Züchtungsbetrieb wird dieser Züchtungsprozess jedes Jahr neu begonnen, sodass immer >10 Generationen gleichzeitig betreut werden.

Neben der Beurteilung von Krankheiten sowie morphologischen Merkmalen wie Wuchshöhe oder Frühzeitigkeit finden auch rein aussehensbasierte Selektionsverfahren statt. Eines davon ist die Kornbonitur. Die folgende Beschreibung des Prozesses basiert auf den betrieblichen Gegebenheiten der Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, da sie ihre Sorteneltern für diesen Versuch zur Verfügung gestellt hat.

Die Kornbonitur wird an der geernteten **Filialgeneration** 3 (F3), vor Aussaat als F4 durchgeführt. Ein je nach Jahr leicht schwankender, aber in der Regel bei 45-

50% liegender Anteil der Genotypen der dritten Generation wird dabei anhand seines Aussehens selektiert und die selektierten Proben in die nächste Generation übernommen. Dabei wird auf runde und gut gefüllte Körner geachtet. Nicht erwünscht sind schrumpelige Körner, solche mit tiefer Bauchfurche, mit **Auswuchs**, sowie mit sichtbaren Krankheiten wie Pseudomonas oder **Fusarium**.

Die Pflanzen der F3 werden als Einzelpflanzen in zwei Doppelreihen im Großparzellenformat (12 Meter lang) angebaut. Bei der Ernte werden zwischen 15 & 40, meistens aber 30-35 Pflanzen pro Parzelle gezogen, welche einzeln geerntet werden. Entsprechend werden auch alle Pflanzen einer Parzelle einzeln bei der Kornbonitur selektiert. Der Anteil der selektierten Genotypen schwankt von Parzelle zu Parzelle in der Regel zwischen 20 und 75%. Fortgeführte Genotypen werden in der F4 in Kleinparzellen (1,5m × 1,5m) angebaut, also erstmals auf einer durchgängigen Fläche. Die Selektion stellt daher einen relativ wichtigen Schritt dar.

Die Kornbonitur wird im Innenbereich durchgeführt. Meist werden alle Proben von einer einzigen Person bearbeitet, da sie in die Selektion vorher erst eingearbeitet werden muss. Aufgrund der relativ hohen Fachkräfterotation im Züchtungsbetrieb (die Anzahl der Mitarbeiter steigt rund um die Ernte um ein Vielfaches) kann dies oft zur Herausforderung werden. Qualifiziertes Personal wird häufig für weniger triviale Arbeiten benötigt. Der Ersatz dieser Aufgabe durch KI würde deshalb den Druck nehmen, eingearbeitetes Personal bereitzustellen zu müssen. Des Weiteren könnte es den Prozess auch leicht verkürzen, da eine KI selbst schwierige Entscheidungen immer noch in einem Bruchteil von Sekunden treffen kann. Trotzdem würde weiterhin ein Arbeiter gebraucht, der Proben unter eine Kamera stellt, den Auslöser betätigt und deselektierte Proben entsorgt.

Da es bei der Selektion keine komplett eindeutigen Kriterien gibt und durch den Zeitdruck der anstehenden Aussaat zwangsweise auch die Subjektivität des Selektierers einen Einfluss hat, wäre von einer KI-Lösung nicht gefordert, eine Genauigkeit von nahe 100% zu erreichen, zumal dies potenziell auch die Präferenz des Selektierers zu stark widerspiegeln könnte. Ab einer Genauigkeit von 90% ist bereits ein praktischer Einsatz denkbar. Damit würden nicht nur die negativen Folgen der Subjektivität eines Selektierers verhindert, sondern auch der Stress unter den Mitarbeitern in einer solch zeitkritischen Phase verringert werden.

1.3 Vorangegangene Forschung

Die Phänotypisierungsplattform "BreedVision" ist ein Forschungsfahrzeug, gedacht für Einsätze auf dem Feld zur Bestimmung äußerlicher Pflanzenmerkmale (**Phänotypisierung**). Sie nutzt(e) diverse optische und akustische Sensoren wie 3D-Kameras, Triangulationssensoren, hyperspektrale Spektrometrie, Lidar, Lichtschattensensoren, Wärmebild und Ultraschall um Eigenschaften wie Wuchshöhe, Volumen, Bedeckungsgrad, Wassergehalt und Temperatur zu bestimmen (Möller u. a. 2016)(Cherednyk u. a. 2019)(König u. a. 2020). Basierend auf diesen

Daten und teils mit maschinellem Lernen werden andere Merkmale wie Biomasse und Kornertrag vorhergesagt.

Während dieses System sehr mächtig mit seinen umfangreichen Funktionen ist, geht es mit hohen Kosten und erhöhtem Wartungsaufwand (Nieberg u. a. 2020, S. 4) einher. Da in der Pflanzenzucht jedoch immer eine Vielzahl an Eigenschaften für die Selektion einer Sorte eine Rolle spielt, ist langfristig davon auszugehen, dass solche Systeme Anwendung in der Wirtschaft finden werden. Nicht untersucht wird die Anfälligkeit für Krankheiten, die in der Pflanzenzüchtung als genauso wichtig wie Biomasse oder Ertrag gelten.

In (Rößle u. a. 2023) wurde versucht, mittels Bildaufnahmen von Doppelreihen-Parzellen im Feld die häufig verbreitete Krankheit Ährenfusarium vorherzusagen. Dazu wurden rund 3000 Bilder aus 3 verschiedenen Jahren aufgenommen. Es werden 6 verschiedene Klassen vorhergesagt; die Boniturskala des Bundessortenamtes für Fusarium umfasst 9 Ausprägungsstufen (Rößle u. a. 2023, S. 3). Hier wurde ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass der Datensatz mit herkömmlichen Kameras erstellt wurde, sowie dass das trainierte Modell klein genug ist, um auf mobilen Geräten ausgeführt werden zu können.

Der vorliegende Versuch schlägt eine ähnliche Richtung ein, umgeht aber die Aufnahme von Daten auf dem Acker. Während die meisten Bonituren auf dem Feld stattfinden und damit der Gang dorthin unvermeidbar ist, bereiten sie neben dem zusätzlichen Zeitaufwand noch ein weiteres Problem hinsichtlich des maschinellen Lernens. Tageslicht wird unvermeidbar mit aufgenommen und kann so leicht für einen Bias im Datensatz sorgen, da anhand dessen zum Beispiel die Tageszeit der Aufnahme abgeleitet werden kann.

Eine Zusammenfassung der Phänotypisierung von Getreide mittels Computer Vision wird in (Y.-H. Wang und Su 2022) gegeben. Dabei wurden Versuche an den Getreidearten Reis, Weizen, Mais und Sojabohne zusammengetragen. Aufgaben umfassen mit Klassifikation, Objekterkennung und Segmentation den gesamten Bereich der Computer Vision.

Der Fokus liegt eher auf nicht in der vorliegenden Arbeit thematisierten Getreidearten und Aufgaben, wobei auch Studien zur Klassifikation von Mehltau sowie allgemeiner Krankheit beim Weizen vorgestellt werden. Die Größe der verwendeten Datensätze schwankt stark in der Größe, jene zur Krankheitsklassifikation des Weizens befinden sich jedoch in derselben Größenordnung wie beim durchgeführten Versuch (Y.-H. Wang und Su 2022, S. 12).

Alle Ansätze haben im Gegensatz zu gängigen Laboruntersuchungen den Vorteil, nicht-invasiv zu sein.

1.4 Vorgehensweise & Zielsetzung

Die Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, welche Getreidezüchtung betreibt, hat am Standort Ranzin von der F3 aus dem Jahre 2024 auch die deselektierten Proben aufbewahrt. Alle Genotypen wurden bis zur Aussaat von einer gewöhnlichen Smartphone-Kamera (4000×3000 Pixel) aufgenommen. Dabei soll durch die Verwendung einer Fotobox und der Beilegung einer Farbkarte zur Farbkorrektur das Risiko für einen fotografischen Bias verringert werden. Diese stellen keine relevante Kostenerhöhung bei der Erstellung des Datensatzes dar. Da die Getreidezüchtung über den Anbau von Weizen hinaus geht, wurden Daten zu mehreren Getreidearten erhoben. Diese wurden zum Finetuning eines vortrainierten Modells genutzt. Auch hier wurden mehrere Modell-Architekturen getestet.

Ziele

1. KI-Modell, das mit für die praktische Anwendung ausreichender Genauigkeit Getreideproben in "Nicht selektiert (NSEL)" und "Selektiert (SEL)" klassifizieren kann
2. Ausführbar auf herkömmlichem Gerät
3. Möglichst kostenextensive Erstellung und potenzielle Erweiterung des Trainingsdatensatzes

Kapitel 2

Grundlagen

Im Folgenden werden grundlegende Themenbereiche, auf denen der Versuch basiert, umrissen, sowie wichtige wiederkehrende Fachbegriffe erläutert.

2.1 Computervision

Computervision beschreibt den Versuch, mit Computern die Interpretation eines Bildes auf demselben Intelligenzniveau eines Menschen durchzuführen. Aufgrund der hohen vorhandenen Komplexität steht dieses Ziel bislang außer Reichweite (Szeliski 2022, S. 3). Erreicht werden soll es durch die Entwicklung von "Techniken [zur Abstraktion] der dreidimensionalen Form und Aussehen von Objekten in der Bildgebung" (Szeliski 2022, S. 3). Hierbei kommen vor allem Erkenntnisse aus der Physik und der Computergrafik zum Einsatz.

Während Computervision auch durch die Entwicklung von Algorithmen erfolgreich sein kann, ist die Disziplin vor allem in Kombination mit maschinellem Lernen bekannt geworden. Dies umfasst verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel Objekterkennung, Objektsegmentierung, Mustererkennung, Bildklassifikation, Featureextrahierung und volumetrische 3D-Rekonstruktion (Voulodimos u. a. 2018)(Szeliski 2022).

2.2 Maschinelles Lernen

Künstliche Intelligenz beschreibt das Erreichen intelligenten Verhaltens durch einen Computer. Der Begriff hat keine einheitliche Definition (P. Wang 2019, S. 1). Meistens ist dabei aber von maschinellem Lernen die Rede.

Dies beschreibt es, ein Modell, eine künstliche Intelligenz mit einer bestimmten Struktur, darauf zu trainieren, menschliches Verhalten bei der Ausübung einer Aufgabe zu imitieren. Das Training erfolgt anhand Daten, bei denen das korrekte Verhalten annotiert ist, um das Modell auszuwerten und in die richtige Richtung lenken zu können.

Ein Modell ist dabei von einer bestimmten Architektur. Es besteht also aus verschiedenen programmiertechnischen Komponenten, die einen bestimmten Nutzen bei der Approximation menschlichen Verhaltens haben.

Die Leistung des Modells in seinem vorgesehenen Problem wird auch als Performance bezeichnet. Sie wird meist bestimmt durch Accuracy, Precision und Recall. Im Falle des Versuchs dieser Arbeit ist dabei nur von der Genauigkeit (Anzahl korrekt klassifizierter Proben / Anzahl aller Proben) die Rede. Da beide Klassen nahezu gleich verteilt sind (55-60%:45-40%) und die Vorhersage beider Klassen gleich wichtig ist, wurde von der Bestimmung von Precision und Recall abgesehen. Stattdessen wurde bestimmt, ob das Vorhersageverhalten beider Klassen der Verteilung in den Datensätzen ähnelt, da es wichtig ist, dass nicht zu viele oder zu wenige Genotypen in das nächste Zuchtjahr übernommen werden.

Zur objektiven Beurteilung eines Modells wird der Datensatz in Training und Test unterteilt, ggf. auch noch in Evaluation zum Testen während des Trainings. Ist ein Modell in der Lage, ein Problem auch auf Testdaten, also Daten, mit denen es noch nie in Kontakt gekommen ist, besser als der Zufall zu lösen, spricht man von Generalisierung (Chung u. a. 2018, S. 1).

Diese bleibt aus, wenn ein Modell lernt, seine Entscheidungen basierend auf Korrelationen, die nur im Trainingsdatensatz vorhanden sind, zu treffen. Ist durch zu starke Anpassung an den Trainingsdatensatz die Performance auf dem Testdatensatz deutlich geringer als auf dem Trainingsdatensatz, wurde also Performance auf dem Testdatensatz "verschenkt", ist Overfitting aufgetreten. Kann das Modell wiederum nicht einmal auf dem Trainingsdatensatz generalisieren, ist von Underfitting die Rede (Jabbar und Khan 2015, S. 2-3).

2.3 Bildklassifikation

Maschinelles Lernen kann in verschiedene Aufgabenbereiche kategorisiert werden. Dieser Versuch fällt in den der Bildklassifikation. Dabei wird anhand eines Eingabebildes aus einer Auswahl an Klassen vorhergesagt. Dies ist somit im Vergleich zur Objekterkennung, in der in einem Bild Objekte erkannt und mit einem Begrenzungsrechteck markiert werden müssen, ein deutlich weniger komplexer Prozess.

Trotzdem besteht auch hier das Problem, dass selbst bei für menschliche Betrachter geringer Auflösung ein Bild eine zu große Menge an Informationen liefert, um diese vollständig für die Vorhersage zu verarbeiten. Deshalb wird bei Bildklassifikationsmodellen wie in den meisten Bereichen der Computer Vision ein Feature Extractor ("Merkmalextrahierer") genutzt. Dieser extrahiert die "deutlichsten" Merkmale (Salau und Jain 2019, S. 1) aus einer großen Menge an Daten. In diesem Fall sind dies Pixel bzw. gröber gefasst bestimmte Bereiche eines Bildes. Diese Features werden anschließend zur Klassifikation genutzt. Dabei wird ein

Classifier genutzt, welcher in der Regel "Logits" ausgibt. Diese sind eine Vorhersage aller Klassen in One-Hot-Kodierung. Anschließend kann mittels Argmax die Klasse mit dem höchsten Wert als vorhergesagte Klasse bestimmt oder mittels Softmax die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen berechnet werden.

Anhand der Logits und der korrekten Klasse, ebenfalls in One-Hot-Kodierung, kann beim Training anschließend der Verlust (Loss) berechnet werden. Dieser gibt an, wie weit das Modell von der richtigen Vorhersage entfernt war. Ein Optimizer versucht durch Anpassung der Gewichte des Modells diesen Loss während des Trainings zu minimieren. Die Berechnung des Losses erfolgt bei zwei Klassen anhand der binären Kreuzentropie bzw. bei mehr Klassen anhand der Kreuzentropie.

Die wichtigste Messlatte zur Beurteilung eines Modells ist die Baseline. Sie ist der Genauigkeitsgrenzwert, der überschritten werden muss, um besser als eine "nicht-intelligente" Lösung zu sein. Die Baseline beträgt bei Klassifikationsaufgaben mindestens "1 / Anzahl Klassen" (wenn alle Klassen gleichverteilt sind) und maximal den Anteil der am häufigsten im Datensatz vorkommenden Klasse.

2.4 Pre-Training & Transfer Learning

Ein fundamentales Problem beim maschinellen Lernen ist die Notwendigkeit von großen Datensätzen um zufriedenstellende Generalisierung zu erreichen. Bei vielen Problemen ist es nicht praktikabel, eine große Menge an Daten zu sammeln, die zusätzlich noch ggf. aufwändig annotiert werden müssen (Schmarje u. a. 2021, S. 1).

Es ist daher mittlerweile gängige Praxis geworden, ein Modell auf einer anderen Domäne, auf der große Datensätze vorhanden sind, vor zu trainieren (Xie und Richmond 2018). Anschließend wird das Modell mithilfe einer kleineren Menge an eigenen Daten auf das gewünschte Problem "finegetuned". Dies wird auch als Transfer Learning bezeichnet, da versucht wird, das Gelernte aus dem Pre-Training in eine andere Domäne zu transferieren. Der am häufigsten verwendete Datensatz für Pre-Training ist ImageNet (Deng u. a. 2009).

Der Versuch wurde auf zwei verschiedenen vortrainierten Modellen durchgeführt. Beide nutzten dafür ImageNet aus dem Jahre 2012, ein Klassifikationsdatensatz mit 1000 Klassen und über 1 Millionen annotierten Bildern. Folgend soll die unterschiedliche Architektur beider Modelle beschrieben werden.

2.5 Residual Neural Network

Das Residual Neural Network (ResNet) ist ein Convolutional Neural Network (CNN), die verbreitetste Architektur in der Computer Vision. Es besteht aus 34 Schichten mit Gewichten, die Meisten davon sind 3×3-Filter. Über das gesamte

Netz wird dreimal die Größe der Feature-Map halbiert und als Konsequenz die Anzahl der Filter verdoppelt. Der Feature Extractor wird mit einem Global Average Pooling Layer abgeschlossen. Als Classifier wird ein 1000-Wege-Fully-Connected Layer mit Softmax verwendet (He u. a. 2015, S. 3).

Die Besonderheit des ResNet sind Abkürzungen, mit denen mehrere Schichten übersprungen werden können (He u. a. 2015, S. 2). Dies sind residuale Verbindungen, bei denen das Netzwerk nur die Unterschiede (Residuen) zwischen dem Ausgabesignal am Ende der Schichten und dem Eingabesignal am Anfang der Schichten lernt. Dies erleichtert das Training für das Netzwerk und ermöglicht wiederum das Training deutlich tieferer Netzwerke.

2.6 Vision Transformer

Vision Transformer sind ein neueres Phänomen und basieren auf Konzepten, die vor allem aus Sprachmodellen bekannt sind: Tokenizer und Transformer. Des Weiteren wird in der Architektur davon ausgegangen, dass nur niederschwellige Features von universalem Nutzen sind und von convolutional Filtern extrahiert werden sollten.

Daher beginnt die Architektur des Vision Transformer (ViT) auch wie bei einem CNN mit einem Convolutional Layer zur Extrahierung niedrigschwelliger Features. Die daraus entstandene Feature Map wird in 16×16 Pixel große Teile unterteilt, welche von einem Tokenizer in eine kleine Anzahl visueller Token umgewandelt wird. Anschließend modelliert der Transformer die Beziehungen zwischen diesen Tokens (Wu u. a. 2020, S. 2). Die verarbeiteten Tokens können danach direkt zur Klassifikation verwendet werden.

Aufgrund dieser Umwandlung in Tokens ist bei dieser Architektur auch nicht von einem Feature Extractor, sondern von einem Encoder die Rede.

Kapitel 3

Datensatzerstellung

Für die Durchführung des Versuchs war die Erstellung eines eigenen Datensatzes vonnöten. Dabei wurde sich am Ablauf der realen Kornbonitur orientiert. Die Konzeptionierung einer Einrichtung zur Datenaufnahme erforderte sowohl handwerkliche als auch programmiertechnische Lösungen. Die Erfassung der Daten dauerte über mehrere Monate an. Im weiteren Verlauf wird dies genauer ausgeführt.

3.1 Konventioneller Ablauf

Die menschliche Kornbonitur erfolgt rein visuell. Wie bereits beschrieben achtet der Selektierer auf Körner, die rund und gut gefüllt sind. Körner mit tiefer Bauchfurche, schrumpelige Körner, Auswuchs, sowie sichtbare Krankheiten wirken sich negativ hinsichtlich der Selektion aus.

Dennoch gibt es eine Besonderheit, die wichtig für die Bildklassifikation ist. Proben werden in kleineren Quarkschalen gelagert. Im Normalfall sind diese mit so vielen Körnern gefüllt, dass diese übereinander liegen und nur ein Bruchteil ohne Weiteres sichtbar ist. Ist sich der Selektierer unsicher, schüttelt er die Quarkschale horizontal. Dies führt bei gefüllten Schalen dazu, dass andere Körner auf der Oberseite landen. Bei Schalen mit wenig Inhalt werden so die Körner auf ihre andere Seite gedreht, sodass nun ggf. die Bauchfurche sichtbar ist.

Um den Selektionsprozess möglichst realitätsgetreu nachzuempfinden, wurden daher bei der Datensatzerstellung immer zwei Bilder pro Probe aufgenommen und die Probe dazwischen durchgeschüttelt, um neue Körner sichtbar zu machen/Körner zu drehen. Dies bietet genau wie für den Menschen zusätzliche Informationen und sollte sich daher positiv auf die Genauigkeit der Modelle auswirken.

3.2 Aufbau

Zur Aufnahme der Daten wurde eine herkömmliche Fotobox verwendet. Da diese eine offene Seite besaß, wurde ein Stück Pappe mit Alufolie beschichtet, um die anderen Innenwände der Fotobox nachzuahmen, und an der Fotobox befestigt, sodass diese an- und abgeklappt werden kann. Durch diese notdürftige Lösung konnte das Eindringen von Tageslicht in das Innere der Fotobox nicht komplett verhindert, aber zumindest minimiert werden.

Des Weiteren war das Loch an der Oberseite der Fotobox so konzipiert, dass man eine Klappe öffnen und anschließend eine Kamera von oben herabhalten sollte, ohne die Kamera an die Fotobox anlegen zu müssen. Entsprechend war das Loch sehr groß gestaltet und es wurde auch hier nicht auf die Vermeidung von Umgebungslicht geachtet. Deshalb wurde die Klappe verschlossen gehalten und stattdessen ein Loch in diese gekerbt, über das die Linse der Smartphone-Kamera positioniert wurde.

Abbildung 1: Aufbau der Fotobox zur Datensatzerstellung von Getreideproben

Nach Aufnahme eines Bildes wurde dieses automatisch vorverarbeitet. Zunächst wurde die Auflösung auf 2000×1500 skaliert. Anschließend wurde die Farbkarte vom Typ "SpyderChecker24" eingelesen. Um eine konstante Position der Farbkarte auf dem Bild zu gewährleisten, wurde diese am Boden der Fotobox festgeklebt. Mithilfe des Pakets "colprof" wurde daraufhin die automatische Farbkorrektur durchgeführt. Abschließend wurde das Bild auf einen 700×700 Pixel-Bereich zugeschnitten, an dem sich die Probe befand. Um eine konstante Position der Probe sicherzustellen, wurde auch hier eine separate Petrischale auf dem Boden der Fotobox angebracht, in welche die Körner zur Aufnahme geschüttet wurden. Da beide im Versuch verwendete Modelle in ihrer Architektur als Eingabequelle Bilder von 224×224 Pixeln Auflösung verwenden, wurden die Bilder zum Training ein weiteres Mal herunterskaliert.

Abbildung 2: Triticale-Probe vor und nach dem Preprocessing (Skalierung, Farbkorrektur, Zuschnitt)

3.3 Datenformat

Die Bilder wurden während der Aufnahme von Hand annotiert. Die Annotationen wurden im COCO-Format (Common Objects in Context) gespeichert. Neben dem vorherzusagenden Merkmal, der Target-Klasse aus NSEL und SEL wurde zusätzlich noch für jede Probe die Parzellennummer als String annotiert, um die Proben bei Datenhandling potenziell identifizieren zu können. Somit umfasst der Datensatz insgesamt 3 Features, wobei nur 2 davon als Merkmal für die Vorhersage verwendet werden, nämlich Bild "a" und "b".

Abbildung 3: Beispiel einer nicht-selektierten und einer selektierten Weizen-Probe

3.4 Durchführung

Die Proben wurden in Kisten zur Verfügung gestellt. Dabei waren selektierte und nicht selektierte Proben in getrennten Kisten in einzelnen Stapeln pro Parzellennummer sortiert. Weiterhin wurden selektierte Proben wieder für die Aussaat verwendet. Auch wenn dies nicht die Gesamtheit aller Körner einer Probe umfasste, wurden die Proben an sich zeitnah wieder vom Betrieb benötigt. Daher bot es sich an, zuerst alle selektierten Proben und dann alle nicht selektierten Proben aufzunehmen.

Dies geschah von Ende September bis Ende November 2024, dabei entstand ein Datensatz der Getreideart Triticale mit 2245 Proben (40,3% selektiert), welcher 123 Parzellen umfasst. Zusätzlich wurde auch ein Weizen-Datensatz mit nur 881 Proben (42,9% selektiert) der ersten 66 Parzellen erstellt, da die selektierten Proben während der Erstellung an einen anderen Zuchtstandort geliefert werden mussten.

3.5 Messwiederholung mit Randomisierung

Nicht nur beim Training eines Modells ist es ratsam, den Datensatz vorher zu randomisieren, auch bei der Erstellung des Datensatzes. Aufgrund der sequenziellen Art der Aufnahme des Datensatzes nach Target-Klasse kann eine KI die Selektion sehr leicht vorhersagen. Dazu muss es nur aus den Bildern ableiten können, ob eine Probe früher oder später in der Datenreihe aufgenommen wurde. Da dieses Merkmal zur Entscheidung bei der realen Anwendung nicht standhält, *beeinträchtigt* es sowohl das Modell beim Training (siehe 5.1) als auch den Datensatz in seiner Nützlichkeit, weshalb es als "Confounder" (Beeinträchtiger) bezeichnet wird.

Im Versuch diesen Bias im Datensatz zu beheben, wurde ein Teil des noch zur Verfügung stehenden Triticale-Datensatzes ein weiteres Mal in randomisierter Reihenfolge aufgenommen. Dabei wurde nicht nur nach Parzellennummer, sondern nach einzelnen Proben randomisiert, was einen erheblich Mehraufwand darstellte. Dieser "Randomisierte Datensatz (RD)" umfasst insgesamt 368 Proben (42,9% selektiert) auf 21 Parzellen. Der vollständige, beeinträchtigte Triticale-Datensatz wird im weiteren Verlauf auch als "Sequenzieller Datensatz (SD)" bezeichnet.

Kapitel 4

Implementierung

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Bestandteile zur Implementation des Trainings sowie der Evaluation beider Modelle auf dem erstellten Datensatz erläutert werden.

4.1 Technologie

Nachfolgend werden nicht-triviale Python-Bibliotheken, die einen wichtigen Beitrag bei der Implementierung leisten, ausgeführt.

4.1.1 PyTorch

PyTorch ist eine 2016 erschienene (Novac u. a. 2022, S. 7) OpenSource-Bibliothek, die auf maschinelles Lernen ausgerichtet ist. Aufgrund ihrer höheren Nutzerfreundlichkeit und kürzeren Ausführungszeit (Novac u. a. 2022, S. 21) hat sie sich seitdem gegen das länger existierende Tensorflow als de facto Standard-Machine Learning-Bibliothek durchgesetzt.

4.1.2 Hugging Face

Hugging Face ist eine "Plattform zur Entwicklung und Verbreitung von KI-Modellen" (Castaño u. a. 2024, S. 1). Bekannt geworden ist sie durch seine Funktion als Software Package Registry (SPR) für vortrainierte Modelle (Jones u. a. 2024, S. 1). Dort wird eine Vielzahl an OpenSource-Modellen geteilt.

Zusätzlich stellt Hugging Face aber auch ein Python-Framework zur Verfügung, welches Nutzern eine möglichst einfache Variante bietet, Modelle von Huggingface auszuführen und zu finetunen. Diese extrem aufwandsarme Lösung kann aber auch für die eigenen Bedürfnisse überschrieben oder erweitert werden, da auch dieses Framework OpenSource ist.

Für das Training beider Modelle, welche auf Huggingface verfügbar sind (He u. a.

2015)(Wu u. a. 2020), wurde die PyTorch-Variante des Huggingface-Frameworks genutzt.

4.1.3 Grad-CAM

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) ist eine Verallgemeinerung der CAM-Methode (Selvaraju u. a. 2017, S. 2) zur Visualisierung des Feature Extractors pro Klasse. Die gängigste Implementation für Pytorch ist (Gildenblat 2025).

Es erzeugt eine Heatmap, auf der dargestellt wird, welche Aktivierungen eine Klasse auf den Feature Maps eines CNN erzeugt. Diese kann genutzt werden, um zu verstehen, welche Regionen eines Bildes für die Klassifizierungsentscheidung einer bestimmten Klasse am wichtigsten sind (Selvaraju u. a. 2017, S. 1).

Dies wird erreicht, indem ausgewählte Feature Maps von Schichten eines neuronalen Netzwerks kombiniert werden. Mithilfe von Gradienten wird dabei die Relevanz einer Feature Map für die Aktivierungsklasse gewichtet (Selvaraju u. a. 2017, S. 2).

Bei der Selektionsvorhersage wäre bei einem generalisierenden Modell zu erwarten, dass beide Klassen nahezu ausschließlich Aktivierungen auf dem Bildbereich mit der Petrischale auslösen, da sie in beiden Fällen die einzigen relevanten Informationen bietet. Um dies zu überprüfen, wurden bei trainierten Modellen beide Klassenaktivierungen mittels Grad-CAM dahingehend gemessen.

Dazu wird eine Maske in Form eines Kreises mit dem Radius von 95 Pixeln über

Abbildung 4: Maske die bei der Grad-CAM-Auswertung angewandt wird, um zu bestimmen, ob ein Modell seine Entscheidungen anhand der Körner innerhalb der Petrischale trifft

die entstandene Heatmap gelegt. Dieser Kreis approximiert den Rand der Petrischale. Da die Position der Schale von Bild zu Bild leicht schwankt, kann dieser

Kreis auch kleine Teile der Innenwände der Fotobox und nicht die gesamte Petrischale beinhalten, aber immer alle Körner der Probe. Für jedes Bild wird die durchschnittliche Aktivierung per Pixel innerhalb und außerhalb des Kreises errechnet. Dazu wird einfach die Aktivierung innerhalb der Maske und außerhalb der Maske bestimmt und diese anschließend durch den jeweiligen Flächeninhalt, also des Kreises bzw. des Gegenstücks, das Bild minus der Kreis, geteilt.

Abschließend werden 2 Metriken bestimmt: Zunächst werden für alle Bilder bestimmt, ob die durchschnittliche Aktivierung per Pixel innerhalb oder außerhalb höher ist. Alle Bilder, die mehr Aktivierung innerhalb der Petrischale haben, werden zusammengezählt und es wird ihr Anteil an allen Bildern berechnet. Liegt der Anteil bei $>50\%$ bedeutet das, dass das Modell bei mehr als der Hälfte aller Bilder seine Entscheidung vorrangig an Bildbereichen innerhalb der Petrischale festmacht.

Außerdem werden die Aktivierungen aller Bilder innerhalb der Petrischale addiert, sowie alle Aktivierungen außerhalb, weiterhin gewichtet pro Pixel. Schließlich werden beide Aktivierungen ins Verhältnis gesetzt, also die Aktivierungen innerhalb geteilt durch die Aktivierungen außerhalb. Liegt das Verhältnis über 1, bedeutet das, dass das Modell bei all seinen Entscheidungen insgesamt mehr auf den Bildbereich innerhalb der Petrischale achtet als den außerhalb der Petrischale.

4.2 Umsetzung

Im Folgenden soll ein Überblick darüber gegeben werden, wie das Training des Modells mittels der Bibliotheken Transformers (Wolf u. a. 2020a) und Datasets (Lhoest u. a. 2021) von Huggingface erfolgte. Insbesondere liegt der Fokus auf Modifizierungen am Code, die benötigt wurden, um nicht gängige Verfahren bzw. Strukturen innerhalb der Huggingface-Umgebung zu implementieren. Dazu zählt die Berücksichtigung beider Bilder bei der Klassifikationsvorhersage sowie die Umsetzung des Deconfoundings.

Die Nutzung mehrerer Bilder als Features ist an sich nicht ungewöhnlich, bot aufgrund der Verwendung eines vortrainierten Modells in Huggingface anstatt einer reinen Torch-Implementation jedoch keine triviale Aufgabe. Des Weiteren wird Deconfounding zum Beispiel in der medizinischen Forschung häufiger eingesetzt (Chauhan u. a. 2023, S. 1), findet in der breiten Masse jedoch kaum Anwendung. Entsprechend gibt es keine Implementation in Huggingface, sodass später die Eigene diskutiert werden soll.

4.2.1 Finetuning

Wird statt einem Datensatz aus Huggingface ein eigener für das Finetuning verwendet, müssen Features, Laden der Daten, sowie Preprocessing selbst definiert werden. Hierzu wird die eigene Bibliothek "Datasets" verwendet:

```

1 from datasets import Dataset, Features, ClassLabel, Image
2 import json
3
4 features = Features({
5     "image_a": Image(),
6     "image_b": Image(),
7     "labels": ClassLabel(names=["Not selected", "Selected"]),
8 })
9
10 def load_custom_dataset(dataset):
11     with open(f"{dataset}/annotations/annotations.json", "r") as f:
12         data = json.load(f)
13
14     processed_data = {
15         "image_a": [f"{dataset}/images/{entry['file_name_a']}" for entry in
16             ↪ data["images"]],
17         "image_b": [f"{dataset}/images/{entry['file_name_b']}" for entry in
18             ↪ data["images"]],
19         "labels": [int(entry["category_id"]) for entry in data["annotations"]],
20     }
21     return Dataset.from_dict(processed_data, features=features)

```

Code 1: Laden eines Datensatzes in der Huggingface-Umgebung

Der Preprocessor wird mittels "Lazy Loading" erst während des Trainings bei der Batcherstellung im Data Collator ausgeführt.

Dank der eingebauten Trainer-Klasse muss zum Finetuning mit Transformers nun nur noch ein Checkpoint des vortrainierten Modells aus Huggingface geladen werden. Da das ResNet auf 1000 Klassen vortrainiert wurde (He u. a. 2015, S. 4), das Modell aber nur mit 2 Klassen initialisiert wird, da der Anwendungsfall ausschließlich NSEL und SEL benötigt, muss "ignore_mismatched_sizes" gesetzt werden. Des Weiteren werden dem Trainer Hyperparameter u.Ä. in einem Config-Objekt übergeben.

4.2.2 Bildkonkatenation

Die bisherige Umsetzung nutzt nur "image_a" zur Vorhersage. Während diese Version gut geeignet als Vergleichsmetrik ist, wird zur Umsetzung eines in 3.1 beschriebenen realitätsgetreuen Selektionsverfahrens eine Implementation gebraucht, die beide Bilder verwendet. Da die Architektur des ResNets auf ein Input-Bild im Format 224x224 ausgelegt ist, ist es aber nicht möglich, die Struktur auf 2 Bilder oder ein Format von 224x448 zu erweitern, ohne den Nutzen des Pre-Trainings

auszuhebeln.

Um eine beliebige Anzahl an Klassen zu ermöglichen, ist der Fully Connected Layer am Ende der Struktur (He u. a. 2015, S. 3) in Huggingface jedoch als separater Classification Head implementiert (Wolf u. a. 2020b). Hier bietet sich ein Ansatzpunkt, um ein zweites Bild einzufügen:

```
1 self.classifier = nn.Sequential(  
2     nn.Flatten(),  
3     nn.Linear(2 * original_model.config.hidden_sizes[-1],  
4         ↪ original_model.config.num_labels) if  
5         ↪ original_model.config.num_labels > 0 else nn.Identity(),  
6 )
```

Code 2: Implementation des Classification Heads von
"ResNetForImageClassification" in Huggingface

Hier wird die Größe der Input-Dimension künstlich verdoppelt. Dies ist nötig, um die Features beider Bilder gleichzeitig an den Classification Head zu übergeben:

```
1 features_a = self.original_model.resnet(pixel_values_a).pooler_output  
2 features_b = self.original_model.resnet(pixel_values_b).pooler_output  
3  
4 combined_features = torch.cat([features_a, features_b], dim=1)  
5 logits = self.classifier(combined_features)
```

Code 3: Konkatenation der Features beider Bilder eines Eintrags im
Forward-Call eines überschriebenen Modells

Die Feature Extraction erfolgt also weiterhin einzeln auf beiden Bildern. Anschließend werden die Features jedoch konkateniert, sodass die Klassifikation auf beiden Bildern durchgeführt wird.

Um dies für das Finetuning zu nutzen, wurde die sonst standardmäßig genutzte Transformers-Klasse "ResNetForImageClassification" erweitert und um die gezeigten Stellen verändert. Das vortrainierte Modell wird anschließend in dieser Subklasse gewrappet. Ansonsten wurde derselbe Code verwendet, um darüber hinaus die gleiche Funktionsweise sicherzustellen (Wolf u. a. 2020b). Dieser Vorgang ist bei den Klassen zur Nutzung der Vision Transformer nahezu identisch und wurde entsprechend auch vorgenommen.

4.2.3 Deconfounding

Neben der randomisierten Messwiederholung wurden außerdem auch der Versuch unternommen, auf dem bestehenden Datensatz den Einfluss der sequentiellen Erstellung zu verringern. Dabei wurde das Aufnahmedatum als Confounding ("beeinträchtigendes") Feature identifiziert. Erkennt das Modell dieses, kann daraus leicht die korrekte Klasse abgeleitet werden, da alle selektierten Proben zuerst und anschließend alle nicht selektierten Proben aufgenommen wurden.

Das Beseitigen von Confoundern mittels Deconfounding findet bereits häufiger Anwendung im Meta-Learning, wo anhand möglichst weniger Daten möglichst viele Aufgaben trainiert werden (Jiang u. a. 2022, S. 2), insbesondere im medizinischen Bereich, da dort meist nur wenig Daten aus sehr wenigen Quellen, häufig mit einer ungleichen Verteilung erhoben werden. (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 1–2).

Im Folgenden soll das Deconfounding mittels "Adversarial Training" beschrieben werden. Es wird als Lösung im Bereich der Domain Adaptation begriffen. Dies beschreibt das Problem der Adaption von einer Source Domain, in diesem Fall der SD, auf eine Target Domain, in diesem Fall der RD bzw. echte Daten bei der Realanwendung. Dabei haben die Source & Target Domain eine ähnliche, aber verschiedene Verteilung der Daten. Die Herausforderung ist dabei, ein Modell auf der Source Domain zu konstruieren, welches gleichbleibend gegenüber der Verteilungsveränderung in der Target Domain ist (Chauhan u. a. 2023, S. 5), also eine vergleichbare Performance zeigt.

Beim "Adversarial Deconfounding" wird nun zunächst wie normal der Target Classifier \mathbb{P} (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 2) trainiert. Anschließend wird ein zweites Netzwerk gebaut, welches einen zweiten Classifier $\mathbb{C}\mathbb{P}$ zur Vorhersage des Confounders trainiert (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 7–8). Um den indirekten Zusammenhang zwischen extrahierten Features und dem Confounder bezüglich der Vorhersage des Targets zu erhalten, wird $\mathbb{C}\mathbb{P}$ nur auf Daten einer Target-Klasse trainiert, welche keine Korrelation zum Confounder hat (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 2). Damit soll sichergestellt werden, dass der Feature Extractor lernt, Features zu extrahieren, die nur zur Vorhersage des Confounders relevant sind, und nicht zur Vorhersage des Targets. Relevante Features beider Eigenschaften können schließlich eine berechnete Schnittmenge haben.

Schließlich, beim eigentlichen Deconfounding, kommt es zum "adversarial" (feindlichen) Training. Es wird gegen $\mathbb{C}\mathbb{P}$ gearbeitet, der Loss wird also invertiert und korrekte Vorhersagen bestraft. Dieser Confounding Loss wird ebenfalls nur auf Einträgen einer bestimmten Target-Klasse berechnet. Somit wird nur das Extrahieren Confounder-relevanter und nicht Target-relevanter Features abtrainiert. Gleichzeitig wird \mathbb{P} normal weitertrainiert (Chauhan u. a. 2023, S. 5). Dies soll dem Feature Extractor helfen, Features zu extrahieren, die den Confounding Loss maximieren, während der Prediction Loss weiterhin minimiert wird. Dadurch werden vom Confounder beeinflusste Features von tatsächlich relevanten Features

getrennt, sodass \mathbb{P} nur noch "unbeeinträchtigte" Features zur Vorhersage erhält (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 2).

Deshalb wurde in allen Datensätzen "date" als Confounding Feature nachträglich hinzugefügt. Dies betrifft nur die Tage, an denen tatsächlich Aufnahmen des Datensatzes gemacht, in Integer-Repräsentation. Somit umfasst der SD 14 Klassen und der RD 3 Klassen. Da eine Domain Adaptation von einem vollständig beeinträchtigtem Datensatz auf einen unbeeinträchtigten Datensatz unmöglich wäre, werden Teile des SD und des RD miteinander vermischt, um eine weniger einseitige Domain zu erhalten. Dabei werden mithilfe der Parzellenummer die Einträge aus dem SD entfernt, die im RD neu aufgenommen wurden. Zusätzlich werden alle Aufnahmezeiten, die exklusiv dem Label SEL sind, entfernt, da CP nur auf NSEL trainiert werden soll. Dieser vermischte Datensatz enthält somit insgesamt 10 verschiedene Aufnahmezeiten.

Bei der Umsetzung des Deconfoundings wurde wie in (Zhao, Adeli und Pohl 2020) zur Berechnung des Confounding Loss der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson verwendet:

```
1 correlations = [torch.corrcoef(torch.stack([d, l]))[0, 1] for d, l in zip(date,
  ↪ logits_conf)]
2 loss_conf = torch.mean(torch.square(torch.tensor(correlations)))
3
4 loss = loss_pred + self.alpha * loss_conf
```

Code 4: Confounding Loss berechnet mit Korrelationskoeffizient

Hiermit wird die Ähnlichkeit zwischen den vorhergesagten Logits von CP und den tatsächlichen Labels berechnet. Diese wird anschließend dem normalen Loss hinzugerechnet. Kann das Modell den Confounder gut vorhersagen, ist die Ähnlichkeit groß und es entsteht ein entsprechend höherer Loss. Somit wird das Modell gezwungen, den Confounder schlecht vorherzusagen. Das Gewicht des Confounding Loss am Gesamt-Loss kann außerdem noch mit einem selbst gewählten α angepasst werden.

Alternativ wurde der Confounding Loss auch mit der Kosinus-Ähnlichkeit berechnet, dies zeigt aber keine Änderung in den Ergebnissen:

```
1 loss_conf = torch.abs(
2     torch.nn.functional.cosine_similarity(
3         logits_conf - logits_conf.mean(),
4         date - date.mean(),
5         dim=0)).mean()
```

Code 5: Confounding Loss berechnet mit Kosinus-Ähnlichkeit

Kapitel 5

Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aller getesteten Trainingsverfahren in allen verschiedenen Konfigurationen dargestellt. Dabei wird zunächst ein Überblick über die Gesamtheit aller Ergebnisse und Metriken gegeben. Das Deconfounding wird dabei aufgrund zusätzlicher Metriken separat betrachtet. Anschließend werden die Ergebnisse einzelner Trainingsansätze genauer ausgeführt, sowie die Gesamtergebnisse unter dem Gesichtspunkt der gewählten Modelle sowie der Auswertung mit Grad-CAM genauer beleuchtet.

5.1 Übersicht

Jede in den folgenden Tabellen gelistete Konfiguration ist über 5 Durchläufe gemittelt. Ergebnisse einzelner Durchläufe sind mit in (Reinbrecht 2025) enthalten. Bei den Hyperparametern wurde i.d.R. eine feste Batch Size von 32 und eine dazu passende Learning Rate gewählt. Diese ist für das ResNet um den Faktor 20 höher als beim ViT. Die Anzahl der Trainingsepochen variiert je nach Größe des Datensatzes und der Aufgabe des Trainingsschrittes zwischen 1 und 5.

Zur Bestimmung der Performance wird die Genauigkeit sowohl auf einem Testdatensatz des SD als auf einem Testdatensatz des RD bestimmt. Dabei umfasst der des SD 30% des Gesamtdatensatzes, sofern dieser auch fürs Training verwendet wird. Der Testdatensatz des RD umfasst 50% des Gesamtdatensatzes unter der gleichen Bedingung. In 5.5 sind es nur 50 Proben (13,5%). Da nie ein Modell auf der Gesamtheit eines Datensatzes trainiert wurde, können immer Testgenauigkeiten für SD und RD ermittelt werden. Entsprechend ist im Folgenden beim pauschalen Begriff "Genauigkeit" immer die Rede von Genauigkeiten auf Testdatensätzen. Sollte die Genauigkeit auf einem Trainings- oder Evaluationsdatensatz ausgewertet werden, wird dies explizit erwähnt.

Bei Genauigkeiten von unter 50% werden diese invertiert, da man in diesem Fall einfach die Vorhersage des Modells umdrehen könnte, um diese bessere Genauigkeit zu erhalten. Da die beiden Target-Klassen annähernd gleichverteilt sind,

wird von der Bestimmung der ausgewogenen Genauigkeit (Brodersen u. a. 2010) abgesehen.

Um beurteilen zu können, ob ein Ergebnis statistisch signifikant über der Baseline liegt, wird die erforderliche Differenz für alle Konfigurationen berechnet. Die "am häufigsten verwendete Methode zur Konfidenzeinschätzung" (Japkowicz 2006, S. 2) im Bereich des Machine Learning ist der t-Test. Da nur die statistische Signifikanz *über* der Baseline beurteilt werden soll, reicht ein Einstichproben-t-Test aus. Dieser berechnet sich mit:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- \bar{x} durchschnittliche Genauigkeit
- μ_0 Baseline
- σ Standardabweichung
- n Anzahl Trainingsdurchgänge = 5

Umgestellt nach der Differenz ergibt dies:

$$\bar{x} - \mu_0 = t \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

Bei einem einseitigen Test mit Signifikanzniveau = 0,05 und $n - 1 = 4$ Freiheitsgraden ergibt sich ein t-Wert von 2.132.

Die Standardabweichung bei einer Binomialverteilung wird berechnet mit:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\mu_0(1 - \mu_0)}{s}}$$

mit s Anzahl der Proben im Datensatz.

Des Weiteren wird die Confusion Matrix (CM) auf dem Testdatensatz des RD ausgewertet, spezifisch wurde darauf geachtet, ob in manchen oder allen Trainingsläufen eine der beiden Target-Klassen sehr häufig oder ausschließlich vorhergesagt wird. Aufgrund der annähernden Gleichverteilung beider Klassen kann diese Metrik Auskunft darüber geben, ob das Modell nur sehr schlecht generalisiert hat. Abschließend wurden außerdem die Grad-CAM-Metriken für beide Target-Klassen erfasst, siehe 4.1.3.

Es wurden 4 verschiedene Ansätze getestet:

Ansatz 1

- Training nur auf dem SD (5.4)
- Zur statistischen Signifikanz benötigte Differenz auf dem RD (57,07% Baseline, 368 Proben): 2,46 Prozentpunkte

Tabellenkopfglossar 1

1. KN (Konfigurationsnummer) - Die identifizierende Nummer einer Konfiguration
2. GA (Getreideart) – Die Getreideart, auf dessen Daten in diesem Versuch trainiert wurde
3. ARCH (Architektur) - Ob ein ResNet oder ein ViT trainiert wurde
4. BILD (Verwendete Bilder) – Ob beim Training pro Probe beide Bilder oder nur das Erste verwendet wurde
5. TD (Trainingsdatensatz) - Welche Daten für den Trainingsdatensatz verwendet wurden
6. ED (Evaluationsdatensatz) - Welche Daten für den Evaluationsdatensatz verwendet wurden
7. % SD (Genauigkeit SD) - Die Testgenauigkeit des trainierten Modells auf einer Submenge des sequenziell erstellten Datensatzes, die nur zum Testen verwendet wird (gemittelt)
 - Genauigkeiten unter 50% werden vorher invertiert
 - Baseline 60%
 - enthält ggf. in Klammern den Grenzwert, der überschritten werden muss, um signifikant über der Baseline zu liegen
8. % RD (Genauigkeit RD) - Die Testgenauigkeit des Modells auf einer Submenge des randomisiert erstellten Datensatzes, die nur zum Testen verwendet wird (gemittelt)
 - Genauigkeiten unter 50% werden vorher invertiert
 - Baseline 57%
 - enthält ggf. in Klammern den Grenzwert, der überschritten werden muss, um signifikant über der Baseline zu liegen
9. VV/CM (Vorhersageverhalten/Confusion Matrix) - Wie sich das Vorhersageverhalten des Modells in der CM auf dem RD ausdrückt
 - (a) normal - es wird nie NSEL mit >90%/SEL mit >80% vorhergesagt
 - (b) LB (Leichter Bias) - es wird in 2-3 Trainingsläufen NSEL mit >90%/SEL mit >80% vorhergesagt
 - (c) SB (Starker Bias) - es wird in 4-5 NSEL mit >90%/SEL mit >80% vorhergesagt

10. GCAM NSEL (Grad-CAM NSEL) - Für die Target-Klasse "Nicht selektiert" das Verhältnis der durchschnittlichen Aktivierung per Pixel innerhalb der Petrischale zu außerhalb der Petrischale (geometrisch gemittelt), sowie der Anteil der Bilder am gesamtem RD, die innerhalb der Petrischale eine höhere Aktivierung haben (gemittelt) (siehe auch 4.1.3)
11. GCAM SEL (Grad-CAM SEL) - Dasselbe für Target-Klasse "Selektiert"

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit dem sequenziellen Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)

KN	GA	ARCH	BILD	TD	ED	% SD	% RD	VV/CM	GCAM NSEL	GCAM SEL
1	Weizen	ResNet	eins	SD	SD	97,9	-	-	0,67/24%	1,14/59%
2	Triticale	ResNet	eins	SD	SD	99,7	52,8 (59,5)	normal	0,92/46%	0,83/36%
3	Weizen	ResNet	eins	SD	SD	87,5	-	-	augmentiert	augmentiert
4	Weizen	ResNet	beide	SD	SD	94,0	-	-	augmentiert	augmentiert
5	Triticale	ResNet	eins	SD	SD	91,1	59,7 (59,5)	normal	augmentiert	augmentiert
6	Triticale	ResNet	beide	SD	SD	93,4	59,8 (59,5)	normal	augmentiert	augmentiert
7	Weizen	ViT	eins	SD	SD	86,6	-	-	augmentiert	augmentiert
8	Weizen	ViT	beide	SD	SD	91,8	-	-	augmentiert	augmentiert
9	Triticale	ViT	eins	SD	SD	90,6	62,1 (59,5)	normal	augmentiert	augmentiert
10	Triticale	ViT	beide	SD	SD	93,3	60,7 (59,5)	normal	augmentiert	augmentiert

KN Konfigurationsnummer, GA Getreideart, ARCH Architektur, BILD Verwendete Bilder, TD Trainingsdatensatz, ED Evaluationsdatensatz, % SD Genauigkeit sequenzieller Datensatz, % RD Genauigkeit randomisierter Datensatz, VV/CM Vorhersageverhalten/Confusion Matrix, GCAM NSEL Grad-CAM-Metrik "Nicht selektiert", GCAM SEL Grad-CAM-Metrik "Selektiert"

Ansatz 2

- Training nur auf dem RD (5.5)
- Da kein randomisierter Datensatz für die Weizenproben erstellt werden konnte, wird der Weizendatensatz im Folgenden nicht mehr getestet
- Zur statistischen Signifikanz benötigte Differenz auf dem SD (59,73% Baseline, 2245 Proben): 0,99 Prozentpunkte
- Zur statistischen Signifikanz benötigte Differenz auf dem RD (57,07% Baseline, 50 Proben): 6,67 Prozentpunkte

Tabelle 2: Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit dem randomisierten Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)

KN	GA	ARCH	BILD	TD	ED	% SD	% RD	VV/CM	GCAM NSEL	GCAM SEL
11	Triticale	ResNet	eins	RD	RD	64,2 (60,7)	72,8 (63,7)	normal	0,94/49%	0,80/36%
12	Triticale	ResNet	beide	RD	RD	66,5 (60,7)	75,2 (63,7)	normal	1,12/57%	1,14/59%
13	Triticale	ViT	eins	RD	RD	56,1 (60,7)	66,0 (63,7)	LB NSEL	0,68/24%	1,40/67%
14	Triticale	ViT	beide	RD	RD	62,2 (60,7)	64,8 (63,7)	normal	0,94/44%	0,80/33%

KN Konfigurationsnummer, GA Getreideart, ARCH Architektur, BILD Verwendete Bilder, TD Trainingsdatensatz, ED Evaluationsdatensatz, % SD Genauigkeit sequenzieller Datensatz, % RD Genauigkeit randomisierter Datensatz, VV/CM Vorhersageverhalten/Confusion Matrix, GCAM NSEL Grad-CAM-Metrik "Nicht selektiert", GCAM SEL Grad-CAM-Metrik "Selektiert"

In grün unterlegte Felder stellen besonders gute Ergebnisse eines Ansatzes dar, meist die Genauigkeit auf dem Datensatz, der nicht mehrheitlich fürs Training verwendet wurde. Grad-CAM-Metriken mit $>1/>50\%$ auf beiden Klassen werden ebenfalls markiert.

Ansatz 3

- Training aus einer Mischung aus SD und RD (5.6)
- Zur statistischen Signifikanz benötigte Differenz auf dem RD (57,07% Baseline, 184 Proben): 3,48 Prozentpunkte

Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit einer Mischung aus sequenziellem und randomisiertem Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)

KN	GA	ARCH	BILD	TD	ED	% SD	% RD	VV/CM	GCAM NSEL	GCAM SEL
15	Triticale	ResNet	beide	SD/RD	SD/RD	99,9	65,8 (60,6)	normal	1,00/49%	0,87/40%
16	Triticale	ViT	beide	SD/RD	SD/RD	99,8	57,8 (60,6)	LB NSEL	1,28/58%	0,72/31%
17	Triticale	ResNet	beide	SD	RD	99,9	53,0 (60,6)	normal	1,41/78%	1,04/57%
18	Triticale	ViT	beide	SD	RD	99,9	58,4 ¹ (60,6)	SB SEL	1,50/69%	1,11/45%

¹ Alle Trainingsdurchläufe mit $<50\%$ Genauigkeit

KN Konfigurationsnummer, GA Getreideart, ARCH Architektur, BILD Verwendete Bilder, TD Trainingsdatensatz, ED Evaluationsdatensatz, % SD Genauigkeit sequenzieller Datensatz, % RD Genauigkeit randomisierter Datensatz, VV/CM Vorhersageverhalten/Confusion Matrix, GCAM NSEL Grad-CAM-Metrik "Nicht selektiert", GCAM SEL Grad-CAM-Metrik "Selektiert"

Ansatz 4

- Training mit Deconfounding (5.7), auch einer Mischung aus beiden Datensätzen
- Zur statistischen Signifikanz benötigte Differenz auf dem RD (57,07% Baseline, 184 Proben): 3,48 Prozentpunkte

Für das Deconfounding wurden fast dieselben Konfigurationen wie in 15 & 16 verwendet, konkret 80% des SD & 50% des RD auf beiden Bildern des Triticale-Datensatzes trainiert. Außerdem wurden 10% aus dem vermischten Datensatz als Testdatensatz für den Confounder verwendet, da nur dieser Datensatz alle 10 Aufnahmedaten enthält.

Zusätzlich wurde die Genauigkeit des Confounding Classifiers erhoben, sowie die Genauigkeit auf dem RD vor (P) und nach (Q) dem Deconfounding.

Tabellenkopfglossar 4

3. % C (Genauigkeit Confounder) - Die Genauigkeit des Confounder-Modells für das Aufnahmedatum auf einem separaten Testdatensatz (gemittelt)

5. % RD P (Genauigkeit RD vorher) - Die Genauigkeit des Modells auf dem randomisiert erstellten Datensatz vor dem Deconfounding (gemittelt, Genauigkeiten <50% werden NICHT invertiert)
6. % RD Q (Genauigkeit RD nachher) - Die Genauigkeit des Modells auf dem randomisiert erstellten Datensatz nach dem Deconfounding (gemittelt)

Tabelle 4: Übersicht der Ergebnisse der Trainingskonfigurationen mit Deconfounding (gemittelt über 5 Durchläufe)

KN	ARCH	% C	% SD	% RD P	% RD Q	VV/CM	GCAM NSEL	GCAM SEL
19	ResNet	97,2	100	62,2	64,6 (60,6)	normal	0,92/43%	0,90/44%
20	ViT	96,0	99,8	47,0	56,2 (60,6)	normal	0,96/44%	0,82/42%

KN Konfigurationsnummer, ARCH Architektur, % C Genauigkeit Confounder, % SD Genauigkeit sequenzieller Datensatz, % RD P Genauigkeit randomisierter Datensatz vor Deconfounding, % RD Q Genauigkeit randomisierter Datensatz nach Deconfounding, VV/CM Vorhersageverhalten/Confusion Matrix, GCAM NSEL Grad-CAM-Metrik "Nicht selektiert", GCAM SEL Grad-CAM-Metrik "Selektiert"

5.2 Architekturvergleich

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der etwas weniger gängige Vision Transformer dieselbe Performance wie das ResNet bietet, sofern ein ausreichend großer Datensatz vorliegt. Beim unverhältnismäßig kleinen RD (13, 14) ist jedoch ein deutlicher Performance-Abfall zu erkennen ($p < 0,0083$ beidseitiger Zweistichproben-t-Test). Bei Training mit gemischtem Datensatz konnte der ViT überhaupt nicht generalisieren. In den Konfigurationen, in denen das ResNet die einzigen vielversprechenden Ergebnisse erzielen konnte (12, 15, 19) verblieb der ViT nur knapp oder gar nicht signifikant über der Baseline (14, 16, 20, Einstichproben-t-Test siehe 5.1).

Des Weiteren ist der Vision Transformer in allen Modellen vorhanden, die eine Tendenz dazu zeigten, eine Klasse stark oder ausschließlich vorherzusagen. Zusätzlich zeigt sich ein starker Hang dazu, nur auf einer Klasse mehr Features im relevanten Bildbereich zu extrahieren, während bei der anderen Klasse besonders viel Aktivierung außerhalb der Petrischale vorliegt (siehe 5.3).

Daraus lässt sich schließen, dass der ViT für das Beheben von beeinträchtigten Datensätzen nicht gut geeignet ist. Aufgrund der besseren Genauigkeit auf dem RD in 9 lässt sich jedoch zumindest vermuten, dass die Stärken des ViT bei einer großen Datenmenge mit wenig Informationen pro Eintrag liegen und er dort die bessere Wahl wäre.

Währenddessen konnte das ResNet auf der kleinen Menge an Daten ohne Bias zeigen, dass der Versuch potenziell nützliche Ergebnisse liefern kann.

5.3 Grad-CAM

Es ist bei Training mit dem SD nicht zu erkennen, dass die hohe Genauigkeit bedingt durch den Confounder der sequenziellen Aufnahme der Daten dadurch zustande kommt, dass grundsätzlich Features außerhalb der Petrischale extrahiert werden. Während meist mehr Aktivierung auf dem Hintergrund der Fotobox vorliegt und es Bilder gibt, bei denen erkennbar ist, dass Aktivierungen auf der Petrischale vermieden werden, variieren die Aktivierungen von Probe zu Probe stark und sind meist über das Bild verstreut.

Deswegen haben die Grad-CAM-Metriken eine verhältnismäßig geringe Schwan-

Abbildung 5: Deutlich unterschiedliche Aktivierungen eines Modells auf den Feature Maps verschiedener Bilder, visualisiert mit Grad-CAM

kung und zeigen auch bei schlechten Ergebnissen immer noch ein Verhältnis von 0,8 - 1 und eine "Petrischalen-Genauigkeit" von 30-40%; diese bleibt selbst bei den besten Modellen unter 60%. Die Metrik sollte daher nur betrachtet werden hinsichtlich der Frage, ob Verhältnis über 1 und Anteil über 50% liegen, und ist nur als Gradmesser für beginnende Generalisierung zu verstehen.

Besondere Bereiche des Bildes wie die Kante der Fotobox am linken Bildrand oder der Rand der Petrischale sorgen in manchen Fällen für Aktivierungen, wobei beim Rand der Petrischale zumindest noch argumentiert werden kann, dass dort Reflexionen des Korns erkannt werden. Regelmäßig werden Features von der stark reflektieren Wand der Fotobox extrahiert.

In den meisten Konfigurationen nutzt das Modell bei beiden Klassen in der Minderheit der Fälle die relevanten Features zur Vorhersage, konnte also nicht den Target-relevanten Teil des Bildes erkennen. Konfigurationen, in denen bei einer Klasse mehr Aktivierungen innerhalb der Petrischale vorliegen und dafür die andere Aktivierungsklasse besonders schlecht abschneidet, korrelieren mit Konfigurationen, die einen Prediction Bias haben (13, 16, 18). Nur bei Training auf dem RD mit beiden Bildern (12) ist zu erkennen, dass das Modell die relevanten Features des Bildes zu erlernen beginnt.

5.4 Augmentierungen

Anhand der Genauigkeit von nahezu 100% bei einem unveränderten SD ist sofort zu erkennen, dass hier ein Bias im Datensatz vorliegt. Die unter der Baseline liegende Genauigkeit auf dem RD sowie die schlechte Grad-CAM-Metrik sprechen dafür, dass ein auf diesem Datensatz trainiertes Modell seine Entscheidungen basierend auf für das Problem irrelevanten Informationen trifft. Deshalb wird in der Auswertung von weiteren Ergebnissen dieser Art abgesehen.

Um mögliche beeinträchtigende Features außerhalb der Petrischale auszuschließen, wurden stattdessen die Daten transformiert, sodass auf die 224x224 Pixel in der Mitte des Bildes zugeschnitten wird, wodurch außerdem die Skalierung des Bildes für ResNet und ViT wegfällt. Des Weiteren wurden zufällige horizontale und vertikale Drehungen angewandt. Diese Augmentierungen wurden für beide Testdatensätze entsprechend auch vorgenommen.

Obwohl sich die Genauigkeit auf dem SD damit nur noch im Bereich von 85-95% bewegt, und somit Bildbereiche außerhalb der Petrischale eine Rolle für den Confounder gespielt haben müssen, ist nicht ersichtlich, dass der Confounder beseitigt wurde. Die Genauigkeit auf dem RD übersteigt in keinen Fällen 5% über der Baseline und ist den meisten Fällen nur knapp signifikant (max. 62,1% (59,5%), Einstichproben-t-Test siehe 5.1). Zumindest ist in der Confusion Matrix kein Bias erkennbar. Grad-CAM-Metriken konnten nicht erhoben werden, da diese darauf basieren, dass Bildinhalte jenseits des Kornes vorhanden sind.

Abbildung 6: Genauigkeit beider Getreidearten im Vergleich bei Training nur auf dem SD

Hinsichtlich der Performance auf dem SD sind die Ergebnisse nicht überraschend. Der Weizendatensatz schneidet aufgrund seiner deutlich kleineren An-

zahl Proben leicht schlechter ab, insbesondere bei Training mit nur einem Bild. Das ResNet erzielt nicht signifikant bessere Genauigkeiten als der ViT ($p > 0,05$ beidseitiger Zweistichproben-t-Test). Die Hinzunahme des zweiten Bildes führt beim Triticale-Datensatz zu bis zu +3% Genauigkeit, beim Weizendatensatz zu sogar >5% mehr. Deswegen wird in Versuchen mit gemischtem Datensatz nur noch Training mit beiden Bildern verwendet.

5.5 Randomisierte Ergebnisse

Trainiert man nur auf dem RD, zeigen sich bessere Ergebnisse, es ist aufgrund der geringen Anzahl Proben jedoch nur beginnende Generalisierung der Modelle zu sehen. Das ResNet ist auf beiden Testdatensätzen weitaus über der Baseline. Der Vision Transformer schneidet deutlich schlechter ab, befindet sich meist nur knapp signifikant über der Baseline (max. 62,2% (60,7%) SD, max. 66,0% (63,7%) RD, Einstichproben-t-Test siehe 5.1).

Trotzdem wurde in den meisten Konfigurationen nicht die Petrischale als re-

Abbildung 7: Genauigkeit auf beiden Datensätzen im Vergleich bei Training nur auf dem RD

levanten Teil des Bildes erkannt. Konfiguration 12 ist die Einzige, bei denen die Genauigkeiten sich mehr als signifikant über der Baseline befinden (66,5% (60,7%) SD, 75,2% (63,7%) RD, Einstichproben-t-Test siehe 5.1) und konstant mehr Aktivierungen innerhalb der Petrischale vorliegen (1,12/57% NSEL, 1,14/59% SEL).

5.6 Gemischter Datensatz

Während der SD eine ausreichende Größe für Transfer Learning hat, aber kein Erlernen der relevanten Features ermöglicht, ist der RD ohne Bias, bietet dafür

aber zu wenig Proben. In der Hoffnung, beide Vorteile miteinander zu kombinieren, wurden daher Versuche mit beiden Datensätzen durchgeführt.

In 15 & 16 wurden 70% des SD und 50% des RD vereinigt, wie beim Deconfounding wurden dabei im RD erneut aufgenommene Proben aus dem SD entfernt. Dabei konnte das ResNet gemittelt 65,8% Genauigkeit auf dem RD erzielen. Der Vision Transformer ist nicht signifikant über der Baseline (57,8% (60,6%), Einstichproben-Test siehe 5.1), mit einem Bias häufig nur eine Klasse vorherzusagen.

Zur Verbesserung der Genauigkeit von Modellen mit starkem Bias wurde versucht, die Vorhersage anstatt Argmax mit Softmax durchzuführen und den Grenzwert in Richtung der häufig vorhergesagten Klassen zu verschieben, sodass eine höhere Wahrscheinlichkeit für diese Klasse vorhergesagt werden muss, damit sich auch für diese entschieden wird. Stellt man in diesem Beispiel die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten für NSEL bei für beide Klassen, also Wahr negativ (TN) und Falsch negativ (FN), mittels Kerndichteschätzung dar, ergibt sich dieses Bild:

Abbildung 8: Kerndichteschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für "Nicht selektiert" von einem Modell der Konfiguration 16

Ziel ist es, den Grenzwert solange nach oben zu verschieben, wie mehr Vorhersagen, die Wahr positiv (TP) sind, als Vorhersagen, die Falsch positiv (FP) dazukommen (solange das Differenzintegral zwischen FN & TN positiv ist). Der optimale Grenzwert liegt hier wie in der Grafik sichtbar bei 0,7 und es konnte damit die Testgenauigkeit von 60,3% auf 64,7% gesteigert werden. Während so die Performance also deutlich verbessert werden kann, ist sie auch hier nur bestenfalls

vielversprechend.

Abbildung 9: Confusion Matrix eines Modells der Konfiguration 16 ohne und mit Grenzwertanpassung

Weiterhin wurden in 17 & 18 getestet, 70% des SD als Trainingsdatensatz und 50% des RD als Evaluationsdatensatz zu verwenden. Hierbei konnte keine signifikante Performance erzielt werden (53,0%/58,4% (60,6%), Einstichproben-t-Test siehe 5.1). Der Vision Transformer erzielte sogar in allen Durchläufen <50% Genauigkeit, da er immer einen Bias für SEL entwickelte. Dies ließ sich auch nicht mit Grenzwertverschiebung beheben, da die Wahrscheinlichkeiten für FN genauso hoch wie für TN war:

Abbildung 10: Kerndichteschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für "Selektiert" von einem Modell der Konfiguration 18

Generell sorgte diese Verteilung der Datensätze für eine Tendenz zu SEL, da auch das ResNet in allen Durchführungen diese Klasse deutlich häufiger vorher sagte als sie in der Verteilung des RD vorkommt. Dem hohen Anteil an Aktivierungen innerhalb der Petrischale kann dieser Konfiguration aufgrund der geringen Genauigkeit keine Bedeutung beigemessen werden.

5.7 Deconfounding

Die Vorhersage des Aufnahme datums erfolgt erwartungsgemäß mit sehr hoher Genauigkeit. Die wenigen Missklassifizierungen verfehlen in der Regel die korrekte Klasse um einen zeitlich nah gelegenen Tag.

Da die Konfigurationen auf 15 & 16 basieren, muss die Genauigkeit des Deconfoundings sich an diesen messen. Dabei ist kein Unterschied zu erkennen ($p = 0,62$ beidseitiger Zweistichproben-t-Test). Auch auffällig ist, dass nicht wie in (Zhao, Adeli und Pohl 2020, S. 4) der Confounding Classifier nach dem Deconfounding den Confounder "nahezu zufällig" vorhersagte. Stattdessen lag die Genauigkeit bei durchschnittlich 4%, da fast ausschließlich das erste Aufnahme datum vorhergesagt wurde.

Es kann daher höchstens argumentiert werden, dass das Deconfounding hilfreich für den Vision Transformer ist, SEL nicht zu häufig vorherzusagen, jedoch ist dies eher darauf zurückzuführen, dass das initiale Training von P mit nur einer Epoche durchgeführt wird, um Overfitting zu reduzieren.

Abbildung 11: Beispielhafte Confusion Matrix für das Aufnahmedatum von einem Modell nach Trainieren des Confounding Classifiers

Kapitel 6

Diskussion

Die Ergebnisse des Hauptdatensatzes sind aufgrund seiner Beeinträchtigung ernüchternd. Während die Genauigkeit auf dem eigenen Testdatensatz bei nahe 100% liegt, werden auf dem RD nur Genauigkeiten knapp oder gar nicht über der Baseline erreicht. Dies ist bis zu einem gewissen Grad vergleichbar mit (Rößle u. a. 2023, S. 8), wo auf dem Testdatensatz eines separaten Jahrgangs nur eine Performance gleich der Baseline erreicht werden konnte. Das auf den Daten der Jahre 2020 und 2021 trainierte beste Modell erreicht auf den Daten des Jahres 2022 nur 40%, was dem Anteil der häufigsten Klasse ≥ 7 (Noten 7-9) entspricht. Natürlich handelt es sich im Versuch nicht um denselben Umstand, da dort das Modell mit dem RD das erste Mal Daten ohne Confounder sieht und damit schlecht klarkommt, während in (Rößle u. a. 2023) das Modell das erste Mal Daten des Jahres 2022, welches eine deutlich andere Verteilung der Klassenhäufigkeiten hat, sieht. Weiterhin stellt das Erreichen der Baseline aufgrund der höheren Anzahl an Klassen eine deutlich größere Herausforderung dar. Es kann aber basierend auf den Ergebnissen des Fusarium-Versuches angenommen werden, dass wenn man Daten aus mehreren Jahren erheben würde, ein Modell bei der Vorhersage ihm fremder Jahrgänge ähnliche Generalisierungsprobleme bekommen würde.

Mithilfe des RD konnten zumindest Genauigkeiten von bis zu 10% über der Baseline erzielt werden. Zudem wurden der Confounder durch das Aufnahmedatum nur approximiert. Daher soll im Folgenden der tatsächliche Confounder bzw. Gründe für die Beeinträchtigung des SD diskutiert werden. Weiterhin wird der Erfolg der Ansätze, die mit dem RD die Ergebnisse zu korrigieren versuchen, begründet.

6.1 Fotometrie

Die wahrscheinlichste Erklärung für die Beeinträchtigung des SD ist ein Drift im Weißabgleich der Aufnahmekamera, die zu einer minimalen aber stetigen Verschiebung der Helligkeit im Bild geführt hat.

Dafür spricht, dass der Confounding Classifier beim Aufnahmedatum nur zeitlich

naheliegende Klassen verwechselt bzw. nur bei Clustern aus mehreren hintereinander liegenden Tagen Probleme hat, den Confounder richtig vorherzusagen. Des Weiteren ist bei der Auswertung mit Grad-CAM über alle Bilder kein Muster zu erkennen, anhand dem das Modell die Features extrahiert. Es scheint je nach Bild sich immer auf die Teile des Bildes zu fokussieren, die zur Ermittlung der Helligkeit im Moment am hilfreichsten sind. Möglich ist aber auch, dass aufgrund mangelnder Generalisierung der Feature Extractor keine Präferenz dafür entwickelt hat, von wo er Features extrahiert.

Leider war es nicht möglich, nachträglich EXIF-Daten aus den aufgenommen Bildern auszulesen und zu überprüfen, um diese These zu testen.

Aufgrund der minimalen Öffnung an einer Seite der Fotobox wäre es auch denkbar, dass störende Lichtquellen von außen Teil der Beeinträchtigung gewesen sein könnten. Durch Aufnahme an verschiedenen Orten, dem Wechsel verschiedener Lichtquellen sowie Änderungen in den Lichtbedingungen aufgrund der Tageszeit könnte dieses Umgebungslicht sich von Tag zu Tag immer unterschiedlich zusammen mit dem Licht der LEDs innerhalb der Fotobox eingewirkt haben.

Jedoch wurde der Datensatz an nur 2 verschiedenen Orten, an welchen jeweils genau eine künstliche Lichtquelle unabhängig von der Tageszeit immer in Betrieb war, aufgenommen. Insbesondere der erste Ort, an dem ca. 70% des Datensatz entstanden, wies durch Dachbodenlage und kleine Fensterfläche nur geringe Schwankungen in den Lichtverhältnissen über den Tag hinweg auf. Deshalb wurde davon abgesehen, nachträglich Aufnahmen von der Fotobox in verschiedenen Lichtverhältnissen zu machen und diese mittels ihrer EXIF-Daten auf möglichen Tendenzen zu untersuchen.

Eine weitere mögliche Erklärung sind die stark reflektierenden Wände der Fotobox, dessen Reflektionen Informationen preisgeben könnten, die dem Modell eigentlich nicht vorliegen dürften. Hier spricht jedoch dagegen, dass in der Grad-CAM-Metrik nie eine große Tendenz für den Bildbereich außerhalb der Petrischale sichtbar ist.

6.2 Bildkalibrierung

Variierende Beleuchtungsverhältnisse aufgrund der Tageszeit sind ein häufig auftretender Bias in der Computer Vision. Daher läge auch eine Farbverschiebung durch Umgebungslicht auf der Hand, da die Fotobox nicht vollständig von Umgebungslicht abgeschirmt war (siehe 3.2). Dem widerspricht jedoch, dass Verwechslungen in der Confusion Matrix nicht bei Aufnahmedaten auftreten, an denen zur selben Tageszeit Proben aufgenommen wurden, sondern an aufeinanderfolgenden Tagen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Verwendung der Farbkarte dieser Effekt ausreichend beseitigt wurde.

Insgesamt ist durch eine konstante Kameraperspektive, einer einheitlichen Bild-

Abbildung 12: Triticale-Probe vor und nach der Farbkorrektur

komposition durch das Festkleben der Petrischale am Boden, sowie einer minimalen Menge an ablenkenden Details durch das Zuschneiden des Bildes die Chance auf einen bei der Bildkalibrierung entstandenen Bias deutlich verringert.

6.3 Randomisierung

Die randomisierte Aufnahme der Proben zeigt, dass ein Confounder-freies Training möglich ist. Indem beide Klassen zu zufälligen Zeitpunkten in der Aufnahme-reihe datiert werden, haben zeitlich bedingte Änderungen im Bild keine Relevanz mehr für die Vorhersage der Selektion.

Aufgrund der geringen Anzahl an Proben im RD konnte jedoch keine Genauigkeit erreicht werden, welche die Anwendung im realen Kontext rechtfertigen würde. Dies steht im Gegensatz zu (Y.-H. Wang und Su 2022, S. 12), wo mithilfe eines Datensatzes von 450 Proben, nur geringfügig mehr, Mehltau mit einer Genauigkeit von $\sim 90\%$ vorhergesagt werden konnte. Selbst die Performance auf dem RD ist davon weit entfernt. Es muss jedoch angemerkt werden, dass Mehltau sich visuell deutlich klarer zeigt und somit auch im Bereich der Computer Vision ein einfacheres Problem darstellt.

6.4 Datensatzvermischung

Geringer Erfolg konnte auch mit der Vermischung beider Datensätze erzielt werden. Somit ist das Modell beim Training gezwungen, auch nicht beeinträchtigte Proben korrekt vorherzusagen. Aufgrund des weiterhin großen Anteils des SD am Gesamtdatensatz (91%) führte dies jedoch zu keiner deutlich über der Baseline liegenden Genauigkeit wie in 5.5. Außerdem konnte nicht die Petrischale als relevanter Bereich des Bildes identifiziert werden.

Das getrennte Training beider Datensätze als Trainings- und Evaluationsdatensatz war wiederum erfolglos. Hier ist davon auszugehen, dass keine Lösung für den stark sinkenden Trainingsverlust bei hoch bleibendem Evaluationsverlust ge-

funden werden konnte.

6.5 Deconfounding

Das Deconfounding erzielt keine besseren Ergebnisse als schlicht nur den vermischten Datensatz ohne Deconfounding zu trainieren. In der Annahme, dass das Verfahren korrekt implementiert wurde, gibt es dafür mehrere Erklärungen.

Zum Einen ist die Domain Adaptation vom vermischten Datensatz auf den RD immer noch sehr groß und somit kaum umsetzbar. Zum Anderen sind das Aufnahmedatum und die Selektion keine zwei in der Verteilung voneinander unabhängige Eigenschaften, wie zum Beispiel in einem medizinischen Problem das Geschlecht und eine Erkrankung, bei der ein Geschlecht etwas häufiger erkrankt ist als das andere und durch diese ungleiche Target-Verteilung auf dem Alter das Confounding zustande kommt. Im Versuchsfall besteht eine 1:1-Beziehung zwischen Confounder und Target, es bilden zum Beispiel im SD je 7 Aufnahmedaten eine Target-Klasse ab.

Des Weiteren sind Aufnahmedatum und Selektion zwei stark unterschiedliche Merkmale, ebenfalls im Gegensatz zu Confoundern & Targets in medizinischen Anwendungen. Dies macht es schwieriger, dem Feature Extractor beim Wechsel auf die aufgaberelevanten Features zu helfen. Es bedeutet auch, dass beide Target-Klassen nicht mit dem Aufnahmedatum korrelieren und die in (Zhao, Adeli und Pohl 2020) beschriebene y -Beschränkung zum Trainieren des Confounders in dieser Problemstellung keinen Nutzen hat.

6.6 Konzeption

Abschließend muss über die Beeinträchtigung des sequenziellen Datensatzes hinaus auch die Struktur des Modells und des Datensatzes in Frage gestellt werden. Potenziell könnten mit einem anderen Ansatz bessere Ergebnisse erzielt werden.

Zum Einen ist aufgrund der Schwankung des Anteils der selektierten Proben je nach Parzelle festzustellen, dass Genotypen eigentlich nicht einzeln betrachtet werden können. Dieselbe Probe kann in einer Parzelle mit gut aussehenden Pflanzen und hohem Selektiert-Anteil nicht selektiert werden, während sie in einer Parzelle mit schlecht aussehenden Pflanzen und niedrigem Selektiert-Anteil selektiert wird. Daher müssen bei der Vorhersage eigentlich immer alle Pflanzen einer Parzelle auf einmal in Betracht gezogen werden.

Prinzipiell könnte auch ohne große Umstände ein Datensatz so aufgenommen und ein Modell so trainiert werden, allerdings würde dies das Erstellen eines ausreichend großen Datensatzes um eine Vielfaches erschweren. Der SD hätte in dieser Struktur nur 123 Einträge.

Auch die Erhöhung des Detailsgrads ist in Erwägung zu ziehen. Durch die Auf-

nahme weniger Körner oder sogar nur eines einzelnen Kornes würde die gegenseitige Verdeckung ebendieser verhindert werden. Zusätzlich könnte dies einem Modell helfen, das Korn als Solches zu erkennen und als relevantes Feature auszumachen.

Andernfalls wäre dies auch mit einem dauerhaft kleineren Bildausschnitt zu erreichen. Dadurch würde bei der Skalierung auf 224×224 Pixel weniger Detail verloren gehen.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz wäre das Verwenden von 3 statt 2 Klassen. Bei der Kornbonitur ist die Selektion einiger Proben nicht eindeutig und die Entscheidung schwankt von Züchter zu Züchter, ähnlich wie in (Rößle u. a. 2023, S. 4). Mit der Einführung einer dritten Klasse "unsicher", dessen Proben abschließend von einem Experten selektiert werden, würde dem Abhilfe geschaffen werden. Zusätzlich würde dies den potenziellen Bias eines Selektierers vorbeugen, da vor allem bei solch "unsicheren" Proben subjektive Entscheidungen getroffen werden. Nachteilhaft an diesem Vorgehen wäre die Verringerung des Nutzens, da nun nicht mehr alle Proben vom Modell selektiert werden. Die Einführung einer dritten Klassen könnte in einer zukünftigen Arbeit untersucht werden.

Kapitel 7

Ausblick

Aus dem Versuch lassen sich vor allem zwei Schlussfolgerungen ziehen:

Bei randomisierter Aufnahme der Proben besteht für das Vorhaben, eine künstliche Intelligenz darauf zu trainieren, mittels Bildklassifikation die visuelle Selektion von gezüchteten Getreidegenotypen vorherzusagen, Potenzial für eine reale Anwendung. Dazu sollten die Ergebnisse durch die randomisierte Erstellung eines Datensatzes auf Größenordnung des vollständigen Triticale-Datensatzes (min. 1000 Proben) verbessert oder zumindest bestätigt werden. In der Annahme, dass die abwechselnde Aufnahme beider Target-Klassen für jede Parzelle eine ausreichende Randomisierung darstellt, würde dies auch keinen zeitlichen Mehraufwand bedeuten.

Langfristig sollte der Datensatz aber auch über die in der Arbeit genannten Maßnahmen hinaus robuster gemacht werden. Dies umfasst zum einen bessere Aufnahmebedingungen. Es sollte eine vollständig verschließbare Fotobox mit wenig reflektivem Innenmaterial verwendet werden, sowie irrelevante Details wie eine Kante der Fotobox nicht im Zuschnitt vorhanden sein. Zum anderen sollte der Datensatz über mehrere Jahre hinweg erweitert werden, um Schwankungen im Jahresniederschlag sowie der jährlichen Niederschlagsverteilung, welche sich auch visuell im Getreidekorn widerspiegeln, zu berücksichtigen. Des Weiteren sollten die aufgenommen Proben von verschiedenen Selektierern bearbeitet werden, um beim Modelltraining das Nachahmen der Selektionspräferenzen einer Person vorzubeugen. Auch die Nutzung weiterer extern bestimmter Parameter wie Länge und Breite der Getreidekörner könnten die Genauigkeit eines Modells verbessern. Maßnahmen zum Ausbalancieren des Datensatzes sind nicht erforderlich, da bereits jetzt beide Klassen gleich gut vorhersagt werden.

Die Ergebnisse des Versuches sind als leicht positiv zu bewerten und der Applikation wird eine vielversprechende Zukunft beigemessen. Mithilfe der Anschaffung einer Phänotypisierungslinie, bei der Proben automatisch in mehreren maschinellen Schritten phänotypisiert werden, ließe sich der Nutzen dieses Verfahrens auch noch deutlich steigern. Hierbei könnten die Körner nach dem Dreschen au-

tomatisch fotografiert und katalogisiert werden. Damit würden sie auch direkt selektiert und nicht selektierte Proben müssten nur noch entsorgt werden. Somit ließe sich die Aufgabe des Selektierers komplett einsparen. Des Weiteren könnten zur Erstellung oder Erweiterung eines Datensatzes diese Bilder leicht von einem Experten am Computer gelabelt werden, sodass auch dieser Schritt erheblich erleichtert wird. Da die Proben während des Dreschens selektiert werden, ist keine Echtzeiterkennung vonnöten, womit auch die Ausführung des Modells auf gewöhnlicher Hardware garantiert wäre, da eine Verzögerung weniger Sekunden mehr als verkraftbar wäre.

Es ist deutlich einfacher, positive Ergebnisse auf einem kuratierten Datensatz zu erzeugen. Bei der Erstellung eines eigenen Datensatzes sollte bei jeder Gelegenheit darauf geachtet werden, dass kein Bias eingebaut wird und der Datensatz dadurch unmöglich zu trainieren wird. Retrospektiv gesehen erscheint die Aufnahme einzelner Target-Klassen hintereinander wie ein trivialer Fehler.

Literaturverzeichnis

- Felsberg, Michael (2017). „Five years after the deep learning revolution of computer vision: State of the art methods for online image and video analysis“. In: URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1165440/FULLTEXT02>.
- Cottier, Ben u. a. (2025). *The rising costs of training frontier AI models*. arXiv: 2405.21015 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2405.21015>.
- Farooq, Muhammad Amjad u. a. (2024). „Artificial intelligence in plant breeding“. In: *Trends in Genetics*. URL: [https://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525\(24\)00167-7.pdf](https://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(24)00167-7.pdf).
- Hüttel, Silke und Oliver Mußhoff (2024). „Nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft: Förderung von Biodiversität und Klimaneutralität“. In: *Wirtschaftsdienst* 104.3, S. 165–169.
- Jibril, U u. a. (2018). „Introduction to artificial intelligence: Applications and benefits to human life“. In: *Int J Innov Res Adv Stud* 5.3, S. 89–99.
- Voulodimos, Athanasios u. a. (2018). „Deep learning for computer vision: A brief review“. In: *Computational intelligence and neuroscience* 2018.1, S. 7068349. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2018/7068349>.
- Szeliski, Richard (2022). *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Nature.
- Mushtaq, Muhammad Ahtasham, Hafiz Ghulam Muhi-Din Ahmed und Yawen Zeng (2024). „Applications of Artificial Intelligence in Wheat Breeding for Sustainable Food Security“. In: *Sustainability* 16.13. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su16135688. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/13/5688>.
- Becker, Heiko (2019). *Pflanzenzüchtung*. 3. vollst. überarb. Aufl. Stuttgart, Deutschland: Ulmer, S. 367. DOI: 10.36198/9783838549507. eprint: <https://www.utb.de/doi/pdf/10.36198/9783838549507>. URL: <https://www.utb.de/doi/abs/10.36198/9783838549507>.
- Möller, Kim u. a. (2016). „Feldtaugliche Multisensorplattform für High-Throughput Getreidephänotypisierung - Aufbau und Datenhandling“. In: *Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 2016*. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 137–140. ISBN: 978-3-88579-647-3. URL: <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/8c9c057e-0dc0-43e7-a93c-2075e365dc5d/content>.
- Cherednyk, Juliia u. a. (2019). „LiDAR- und Lichtschattensensor-basierte Sensordatenfusion zur feldbasierten Phänotypisierung von Getreide“. In: *39. GIL-Jahrestagung, Digitalisierung für landwirtschaftliche Betriebe in kleinstrukturierten Regionen -*

- ein Widerspruch in sich?* Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 37–42. ISBN: 978-3-88579-681-7. URL: <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/b2e710b3-f6c9-4db8-899e-134acae2cd78/content>.
- König, Philipp Daniel u. a. (2020). „Einsatz eines Thermografiekamerasystems in der Hoch- durchsatz-Phänotypisierung von Getreidefeldversuchen“. In: *40. GIL-Jahrestagung, Digitalisierung für Mensch, Umwelt und Tier*. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 139–144. ISBN: 978-3-88579-693-0. URL: <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/3f16e444-f2a8-4ff9-9399-f2f542e4cf4f/content>.
- Nieberg, Dominik u. a. (2020). „Mobiles Hochdurchsatz-Phänotypisierungssystem für Feldversuche in Raps“. In: *40. GIL-Jahrestagung, Digitalisierung für Mensch, Umwelt und Tier*. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 205–210. ISBN: 978-3-88579-693-0. URL: <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/b8a63ea9-16fe-4c6e-a115-54589494d13a/content>.
- Rößle, Dominik u. a. (2023). „Efficient Noninvasive FHB Estimation using RGB Images from a Novel Multiyear, Multirater Dataset“. In: *Plant Phenomics* 5, S. 0068. DOI: 10.34133/plantphenomics.0068. eprint: <https://spj.science.org/doi/pdf/10.34133/plantphenomics.0068>. URL: <https://spj.science.org/doi/abs/10.34133/plantphenomics.0068>.
- Wang, Ya-Hong und Wen-Hao Su (2022). „Convolutional Neural Networks in Computer Vision for Grain Crop Phenotyping: A Review“. In: *Agronomy* 12.11. ISSN: 2073-4395. DOI: 10.3390/agronomy12112659. URL: <https://www.mdpi.com/2073-4395/12/11/2659>.
- Wang, Pei (2019). „On defining artificial intelligence“. In: *Journal of Artificial General Intelligence* 10.2, S. 1–37.
- Chung, Yeounoh u. a. (2018). „Unknown examples & machine learning model generalization“. In: *arXiv preprint arXiv:1808.08294*. URL: <https://arxiv.org/pdf/1808.08294>.
- Jabbar, H und Rafiqul Zaman Khan (2015). „Methods to avoid over-fitting and under-fitting in supervised machine learning (comparative study)“. In: *Computer science, communication and instrumentation devices* 70.10.3850, S. 978–981.
- Salau, Ayodeji Olalekan und Shruti Jain (2019). „Feature Extraction: A Survey of the Types, Techniques, Applications“. In: *2019 International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC)*, S. 158–164. DOI: 10.1109/ICSC45622.2019.8938371. URL: https://www.researchgate.net/profile/Ayodeji-Salau/publication/338366329_Feature_Extraction_A_Survey_of_the_Types_Techniques_Applications/links/5e5a195e299bf1bdb8445dc5/Feature-Extraction-A-Survey-of-the-Types-Techniques-Applications.pdf.
- Schmarje, Lars u. a. (2021). „A Survey on Semi-, Self- and Unsupervised Learning for Image Classification“. In: *IEEE Access* 9, S. 82146–82168. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/access.2021.3084358. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3084358>.

- Xie, Yiting und David Richmond (2018). „Pre-training on grayscale imagenet improves medical image classification“. In: *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops*. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_ECCVW_2018/papers/11134/Xie_Pre-training_on_Grayscale_ImageNet_Improves_Medical_Image_Classification_ECCVW_2018_paper.pdf.
- Deng, Jia u. a. (2009). „Imagenet: A large-scale hierarchical image database“. In: *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. Ieee, S. 248–255. URL: https://wayback.stanford.edu/was/20180311070624/http://vision.stanford.edu/pdf/ImageNet_CVPR2009.pdf.
- He, Kaiming u. a. (2015). *Deep Residual Learning for Image Recognition*. Modell verfügbar unter: <https://huggingface.co/microsoft/resnet-50>. arXiv: 1512.03385 [CS . CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/1512.03385>.
- Wu, Bichen u. a. (2020). *Visual Transformers: Token-based Image Representation and Processing for Computer Vision*. Modell verfügbar unter: <https://huggingface.co/google/vit-base-patch16-224>. arXiv: 2006.03677 [CS . CV]. URL: <https://arxiv.org/pdf/2006.03677>.
- Novac, Ovidiu-Constantin u. a. (2022). „Analysis of the Application Efficiency of TensorFlow and PyTorch in Convolutional Neural Network“. In: *Sensors* 22.22. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s22228872. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/22/8872>.
- Castaño, Joel u. a. (2024). „Analyzing the evolution and maintenance of ml models on hugging face“. In: *Proceedings of the 21st International Conference on Mining Software Repositories*, S. 607–618. URL: <https://arxiv.org/pdf/2311.13380>.
- Jones, Jason u. a. (2024). „What do we know about Hugging Face? A systematic literature review and quantitative validation of qualitative claims“. In: *Proceedings of the 18th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, S. 13–24. URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3674805.3686665>.
- Selvaraju, Ramprasaath R u. a. (2017). *Grad-CAM: Why did you say that?* arXiv: 1611.07450 [stat . ML]. URL: <https://arxiv.org/abs/1611.07450>.
- Gildenblat, Jacob (2025). *Advanced AI explainability for PyTorch*. URL: <https://github.com/jacobgil/pytorch-grad-cam>.
- Wolf, Thomas u. a. (Okt. 2020a). „Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing“. In: Association for Computational Linguistics, S. 38–45. URL: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-demos.6/>.
- Lhoest, Quentin u. a. (Nov. 2021). „Datasets: A Community Library for Natural Language Processing“. In: *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*. Association for Computational Linguistics, S. 175–184. URL: <https://aclanthology.org/2021.emnlp-demo.21>.
- Chauhan, Vinod Kumar u. a. (2023). *Adversarial De-confounding in Individualised Treatment Effects Estimation*. arXiv: 2210.10530 [CS . LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.10530>.

- Wolf, Thomas u. a. (Okt. 2020b). *ResNetForImageClassification*. URL: https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/src/transformers/models/resnet/modeling_resnet.py#L372. Letzter Zugriff 2025-04-17.
- Jiang, Yinjie u. a. (Juli 2022). „The Role of Deconfounding in Meta-learning“. In: *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*. Hrsg. von Kamalika Chaudhuri u. a. Bd. 162. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, S. 10161–10176. URL: <https://proceedings.mlr.press/v162/jiang22a.html>.
- Zhao, Qingyu, Ehsan Adeli und Kilian M. Pohl (2020). *Training confounder-free deep learning models for medical applications*. Code verfügbar unter: <https://github.com/qingyuzhao/br-net/>. DOI: 10.1038/s41467-020-19784-9. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19784-9>.
- Reinbrecht, Jonathan (2025). *Bachelorarbeit*. URL: <https://gitlab.hochschule-stralsund.de/jonathan.c.a.reinbrecht/bachelorarbeit>.
- Brodersen, Kay Henning u. a. (2010). „The balanced accuracy and its posterior distribution“. In: *2010 20th international conference on pattern recognition*. IEEE, S. 3121–3124. URL: <https://ong-home.my/papers/brodersen10post-balacc.pdf>.
- Japkowicz, Nathalie (2006). „Why question machine learning evaluation methods“. In: *AAAI workshop on evaluation methods for machine learning*. Bd. 6. 11. University of Ottawa. URL: <https://cdn.aaai.org/Workshops/2006/WS-06-06/WS06-06-003.pdf>.

Glossar

Auswuchs Vorzeitiges Keimen des Getreidekorns. 3, 10

Bonitieren Bestimmung/Benotung von Merkmalen eines Genotyps. Dazu zählt sowohl die Bestimmung von Krankheiten, als auch die Phänotypisierung. 1

Filialgeneration Tochtergeneration der Ausgangsgruppe einer Abstammungslinie. Wird indexiert, um auch die Nachkommen der Nachkommen benennen zu können. 2

Fusarium Pilzart, die Pflanzen befällt und dabei tötet. Bei Getreide gut sichtbar, wenn sie in der Ähre (Ährenfusarium) wachsen. 3

Genotyp Die vollständige genetische Ausstattung eines Organismus. Grundlage einer neuen Pflanzensorte. 1

Phänotypisierung Die Bestimmung äußerlicher Merkmale einer Pflanze wie zum Beispiel der Wuchshöhe. 3

Selbstung Inzucht bei Samenpflanzen, dessen Exemplare sowohl männliche als auch weibliche Blüten tragen. 2

Triticale Eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. 2

Abkürzungsverzeichnis

CM Confusion Matrix. 23, 24

CNN Convolutional Neural Network. 8, 9, 15

FN Falsch negativ. 30–32

FP Falsch positiv. 31

KI Künstlicher Intelligenz. 1

NSEL Nicht selektiert. 5, 12, 17, 20, 24–26, 30

RD Randomisierte Datensatz. 13, 19, 20, 22–33, 35, 37, 38, 48

ResNet Residual Neural Network. 8, 9, 17, 22, 24–27, 29, 30, 33

SD Sequenzieller Datensatz. 13, 19, 20, 22–26, 28–30, 32, 35, 37, 38, 48

SEL Selektiert. 5, 12, 17, 20, 24–26, 30, 32, 33

TN Wahr negativ. 30–32

TP Wahr positiv. 31

ViT Vision Transformer. 9, 22, 24–27, 29

Abbildungsverzeichnis

1	Aufbau der Fotobox zur Datensatzerstellung von Getreideproben	11
2	Triticale-Probe vor und nach dem Preprocessing (Skalierung, Farbkorrektur, Zuschnitt)	12
3	Beispiel einer nicht-selektierten und einer selektierten Weizenprobe	12
4	Maske die bei der Grad-CAM-Auswertung angewandt wird, um zu bestimmen, ob ein Modell seine Entscheidungen anhand der Körner innerhalb der Petrischale trifft	15
5	Deutlich unterschiedliche Aktivierungen eines Modells auf den Feature Maps verschiedener Bilder, visualisiert mit Grad-CAM . .	28
6	Genauigkeit beider Getreidearten im Vergleich bei Training nur auf dem SD	29
7	Genauigkeit auf beiden Datensätzen im Vergleich bei Training nur auf dem RD	30
8	Kerndichteschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für "Nicht selektiert" von einem Modell der Konfiguration 16	31
9	Confusion Matrix eines Modells der Konfiguration 16 ohne und mit Grenzwertanpassung	32
10	Kerndichteschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für "Selektiert" von einem Modell der Konfiguration 18	33
11	Beispielhafte Confusion Matrix für das Aufnahmedatum von einem Modell nach Trainieren des Confounding Classifiers	34
12	Triticale-Probe vor und nach der Farbkorrektur	37

Tabellenverzeichnis

1	Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit dem sequenziellen Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)	25
2	Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit dem randomisierten Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)	25
3	Übersicht der Ergebnisse aller Trainingskonfigurationen mit einer Mischung aus sequenziellem und randomisiertem Datensatz als Trainingsdatensatz (gemittelt über 5 Durchläufe)	26
4	Übersicht der Ergebnisse der Trainingskonfigurationen mit Deconfounding (gemittelt über 5 Durchläufe)	27

Quellcodeverzeichnis

1	Laden eines Datensatzes in der Huggingface-Umgebung	16
2	Implementation des Classification Heads von "ResNetForImageClassification" in Huggingface	18
3	Konkatenation der Features beider Bilder eines Eintrags im Forward-Call eines überschriebenen Modells	18
4	Confounding Loss berechnet mit Korrelationskoeffizient	20
5	Confounding Loss berechnet mit Kosinus-Ähnlichkeit	20

Übersicht verwendeter Hilfsmittel

Beim Schreiben des Codes wurden zu Debugging-Zwecken "ChatGPT" und "Claude" verwendet. Diese fanden ebenfalls Anwendung in programmiertechnischen Problemen zum Textsatz dieser Arbeit in \LaTeX .

Der Text ist vollständig selbst geschrieben.

ChatGPT kann unter <https://chatgpt.com/>,
Claude unter <https://claude.ai/> genutzt werden.